

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Sprachförderung im Kindergarten

Förderung der phonologischen Bewusstheit im Kindergarten mit
Hilfe des Lobo-Kindergartenprogramms

Eingereicht von: Mariella Reutter
Begleitung: Dr. phil. Lars Mohr
Datum der Abgabe: 20.11.2022

Abstract

Als Grundstein für den Schriftspracherwerb kommt der phonologischen Bewusstheit eine grosse Bedeutung zu. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Lehrmittel «das Lobo-Kindergartenprogramm» und untersucht, inwiefern sich die phonologische Bewusstheit einer ausgewählten Testgruppe, mit Hilfe dieses Lehrmittels gesteigert hat. Die Testgruppe besteht aus 10 Kindern, wobei der Fokus auf zwei Kindergartenkinder mit erhöhtem Förderbedarf gelegt wird. Als Überprüfung dienen zwei Kontrollgruppen, von denen eine Gruppe gar keine Förderung im Bereich der phonologischen Bewusstheit erhält und die andere eine Förderung der Klassenlehrperson ohne spezifisches Lehrmittel oder Programm. Die Resultate der Testgruppe zeigen, dass sich ein Lerneffekt nach Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms feststellen lässt und sie sich in ihrer Leistung in der phonologischen Bewusstheit steigern konnten. Insbesondere bei einem der beiden Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, lässt sich eine Steigerung feststellen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	- 3 -
Inhaltsverzeichnis	- 4 -
Abkürzungsverzeichnis	- 7 -
1 Einleitung	- 8 -
1.1 <i>Allgemeine Ausgangslage</i>	- 9 -
1.2 <i>Begründung der Themenwahl</i>	- 9 -
1.3 <i>Forschungsleitende Fragestellung</i>	- 11 -
2 Theoretischer Bezugsrahmen	- 13 -
2.1 <i>Phonologische Bewusstheit</i>	- 13 -
2.1.1 Dimensionen und Bestandteile der phonologischen Bewusstheit.....	- 14 -
2.1.2 Abgrenzung phonologische Bewusstheit zur auditiven Wahrnehmung	- 16 -
2.1.3 Entwicklung der phonologischen Bewusstheit	- 16 -
2.1.4 Förderung der phonologischen Bewusstheit.....	- 17 -
2.2 <i>Sprachentwicklung</i>	- 20 -
2.2.1 Verlauf der Sprachentwicklung	- 23 -
2.3 <i>Sprachförderung im Kindergarten</i>	- 26 -
2.3.1 Sprachkompetenzen des Zyklus 1 im Lehrplan 21	- 27 -
2.3.2 Sprache im Alltag von Kindergärten und die Aufgaben der Erzieher*innen.....	- 28 -
2.4 <i>Das Lobo-Kindergartenprogramm</i>	- 30 -
2.4.1 Grundidee und Ziele.....	- 30 -
2.4.2 Strukturierung und Aufbau des Programms	- 31 -
2.4.3 Aktuelle Forschungsgrundlage.....	- 36 -
3 Entwicklung der Lobo-Unterrichtseinheiten	- 40 -
3.1 <i>Rahmenbedingungen</i>	- 40 -
3.1.1 Arbeitssituation.....	- 40 -
3.1.2 Voraussetzungen von Sarina und Mila	- 41 -
3.1.3 Voraussetzungen der Testgruppe	- 43 -
3.1.4 Materielle und strukturelle Voraussetzungen	- 44 -
3.1.5 Schlussfolgerungen.....	- 46 -
3.2 <i>Planung der Unterrichtseinheiten</i>	- 48 -

3.2.1	Beispiel einer Unterrichtseinheit.....	- 49 -
3.3	<i>Durchführung des Lobo-Programms</i>	- 49 -
3.3.1	Auswertung der Interventionsdokumentation.....	- 49 -
4	Forschungsmethodik.....	- 52 -
4.1	<i>Das Prä-/Post-/Follow-Up-Kontrollgruppendesign</i>	- 52 -
4.1.1	Voraussetzungen der Kontrollgruppen.....	- 53 -
4.1.2	Erhebungszeitpunkte	- 55 -
4.2	<i>Das ZEPUS-Testverfahren</i>	- 57 -
4.3	<i>Datenanalyse</i>	- 59 -
4.3.1	Mittelwertvergleich	- 59 -
4.3.2	Friedman-Test.....	- 60 -
5	Ergebnisse	- 64 -
5.1	<i>ZEPUS-Auswertung</i>	- 64 -
5.1.1	Gesamtauswertung der Mittelwerte	- 64 -
5.1.2	Auswertung des Friedman-Tests	- 68 -
5.1.3	Auswertung der Testgruppe.....	- 70 -
5.1.4	Auswertung Sarina.....	- 72 -
5.1.5	Auswertung Mila.....	- 75 -
6	Diskussion	- 78 -
6.1	<i>Interpretation der Ergebnisse</i>	- 78 -
6.1.1	Allgemeine Interpretation	- 78 -
6.1.2	Interpretation Sarina.....	- 80 -
6.1.3	Interpretation Mila	- 81 -
6.2	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	- 82 -
6.3	<i>Reflexion</i>	- 84 -
6.3.1	Forschungsmethodik.....	- 84 -
6.3.2	Durchführung	- 86 -
6.4	<i>Fazit und Ausblick</i>	- 89 -
6.4.1	Persönliche Danksagung	- 89 -
	Abbildungsverzeichnis	- 91 -
	Tabellenverzeichnis.....	- 91 -

Diagrammverzeichnis..... - 92 -

Literaturverzeichnis..... - 93 -

AnhangFehler! Textmarke nicht definiert.

Anhang 1: Lobo Unterrichtseinheiten Fehler! Textmarke nicht definiert.

Anhang 2: Interventionsdokumentation Fehler! Textmarke nicht definiert.

Anhang 3: Das ZEPUS-Testverfahren Fehler! Textmarke nicht definiert.

Version 2014 Fehler! Textmarke nicht definiert.

Version 2018 Fehler! Textmarke nicht definiert.

Anhang 4: ZEPUS-Prä-Tests Fehler! Textmarke nicht definiert.

Testgruppe Fehler! Textmarke nicht definiert.

Kontrollgruppe 1 Fehler! Textmarke nicht definiert.

Kontrollgruppe 2 Fehler! Textmarke nicht definiert.

Anhang 5: ZEPUS-Post-Tests Fehler! Textmarke nicht definiert.

Testgruppe Fehler! Textmarke nicht definiert.

Kontrollgruppe 1 Fehler! Textmarke nicht definiert.

Kontrollgruppe 2 Fehler! Textmarke nicht definiert.

Anhang 6: ZEPUS-Follow-UP-Tests Fehler! Textmarke nicht definiert.

Testgruppe Fehler! Textmarke nicht definiert.

Kontrollgruppe 1 Fehler! Textmarke nicht definiert.

Kontrollgruppe 2 Fehler! Textmarke nicht definiert.

Anhang 7: Friedman-Test Fehler! Textmarke nicht definiert.

Testgruppe Fehler! Textmarke nicht definiert.

Kontrollgruppe 1 Fehler! Textmarke nicht definiert.

Kontrollgruppe 2 Fehler! Textmarke nicht definiert.

Anhang 8: Chi-Quadrat-Tabelle Fehler! Textmarke nicht definiert.

Abkürzungsverzeichnis

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EbP	Evidenzbasierte Praxis
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability, and Health: Children & Youth version
IF	Integrative Förderung
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse
SuS	Schülerinnen und Schüler
WHO	World Health Organization

1 Einleitung

Seit sechs Jahren arbeitet die Autorin der vorliegenden Arbeit, im Bereich der integrativen Förderung. Sie war lange Zeit auf der Primarstufe tätig und fokussiert sich momentan auf die Kindergartenstufe. Die Wichtigkeit der Förderung der Sprache erfuhrt die Autorin auf allen Stufen. Die vorliegende Arbeit bietet eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Sprachförderung auf der Kindergartenstufe, mit dem Fokus auf der phonologischen Bewusstheit.

Diese Arbeit ist nach dem Konzept der evidenzbasierten Praxis nach Casale, Huber & Hennemann (2019) aufgebaut. Was genau damit gemeint ist, soll Abbildung 1 veranschaulichen:

Abbildung 1: Verlaufsmodell evidenzbasierter Praxis nach Casale et.al., 2019, S.18

Die evidenzbasierte Praxis (EbP) soll dabei helfen, Fördermethoden passend für das Individuum zu entwickeln, durchzuführen und zu evaluieren. Am Anfang von Abbildung 1 ist das Triasmodell der evidenzbasierten Praxis zu sehen. Es zeigt die drei Grundlagen auf, auf welchen eine evidenzbasierte Entscheidung getroffen wird. Dabei wird über die Anwendung oder Nicht-Anwendung einer Fördermethode entschieden. Wurde eine Fördermethode basierend auf diesen drei Grundlagen ausgewählt, folgt das Formulieren einer Förderhypothese über die Passung der Fördermethode für Schülerinnen und Schüler. Wichtig ist zu erwähnen, dass die Förderhypothese nicht besagt, ob die Förderung eine definitive Wirksamkeit zeigen wird. Sie stellt die Behauptung auf, dass eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Wirksamkeit dieser Fördermassnahme existiert. Es folgt nun die Testung der Förderhypothese, bei der die Fördermethode in der Praxis durchgeführt und durch diagnostische Methoden

evaluiert wird. Ist eine positive Entwicklung festzustellen, ist die Förderhypothese bestätigt worden. Geht die Entwicklung allerdings nicht in die angestrebte Richtung, muss die Förderhypothese falsifiziert werden und ist somit nicht evidenzbasiert. Es wird dann entschieden, ob die Fördermethode angepasst wird oder ob eine andere Fördermethode ausgewählt werden muss. Somit beginnt der Entscheidungsprozess von Neuem (Casale et.al., 2019).

1.1 Allgemeine Ausgangslage

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Thematik der phonologischen Bewusstheit. Der Förderung der phonologischen Bewusstheit wird eine grosse Bedeutung zugeschrieben, denn sie wird als wichtige Vorläuferfähigkeit des Lese- und Schreiberwerbs angesehen (Küspert, 2007; Fischer & Pfof, 2015). Gemäss unterschiedlichen Studien, zeigen Kinder, welche Defizite in der phonologischen Bewusstheit aufweisen, auch Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb auf. Eine frühzeitige Förderung soll diesen Schwierigkeiten vorbeugen (Küspert, 2007; Marx, Weber & Schneider, 2005).

Die phonologische Bewusstheit wird als eine kognitive Fähigkeit angesehen und ist ein Teil der Metalinguistik. Sie wird wiederum unterteilt in Phonem, Silben und Onset-Reim (Schnitzler, 2008). Eine Möglichkeit die phonologische Bewusstheit im Kindergarten zu fördern stellt das Lobo-Kindergartenprogramm dar. Es verfolgt das Ziel, die Aufmerksamkeit der Kinder auf formal-lautsprachliche Aspekte der Sprache zu lenken und den Einstieg in den Schriftspracherwerb zu erleichtern (Fröhlich, Metz, & Petermann, 2010). Es stellt sich die Frage, inwiefern eine Gruppe von 10 Kindern – insbesondere zwei mit erhöhtem Förderbedarf – vom Lobo-Kindergartenprogramm profitieren können.

1.2 Begründung der Themenwahl

Dieses Kapitel soll verdeutlichen, wie die Autorin auf ihre Themenwahl der phonologischen Bewusstheit gekommen ist und warum sie für die Förderung das «Lobo-Kindergartenprogramm» ausgewählt hat.

Nach Abschluss ihrer Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule in Chur, hat die Autorin im Bereich der integrativen Förderung auf der Primarstufe angefangen zu arbeiten. Vor einem Jahr wechselte sie schliesslich auf die Kindergartenstufe, da sie

neue Erfahrungen sammeln wollte. Sie fördert unterschiedliche Kinder mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen und passt die Unterrichtsinhalte individuell an. Sie arbeitet mit Kindern mit Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten, körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen und Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Dies bietet ihr ein breites, abwechslungsreiches Arbeitsspektrum, welches ihr sehr viel Freude bereitet.

Bei ihrer Arbeit stellte sich die sprachliche Förderung als wichtiger Bestandteil heraus. Sie stellte dies nicht nur auf der Kindergartenstufe, sondern auch schon in den vorherigen Arbeitsjahren auf der Primarstufe fest. Es zeigte sich zum Beispiel darin, dass viele der Kinder, welche Förderung benötigten, Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben aufwiesen. Bei den meisten dieser Kinder wurde nach einer Abklärung vom Schulpsychologischen Dienst, eine Lese-Rechtschreibschwäche diagnostiziert. Die Autorin musste aufgrund dessen einige Nachteilsausgleiche im sprachlichen Bereich formulieren und ausstellen. Diese Kinder hatten durch ihre Lese-Rechtschreibschwäche nicht nur im Fach «Sprache» Schwierigkeiten, sondern auch in vielen anderen Fächern, da die meisten Unterrichtsinhalte an Sprache gekoppelt sind. Auch im jetzigen Alltag auf der Kindergartenstufe merkt sie, dass die Sprache der Kinder eine zentrale Rolle spielt. Hierbei insbesondere im mündlichen Bereich: Korrekte Aussprache, Satzstellungen, Wortschatz. Beim beruflichen Wechsel auf die Kindergartenstufe stiess sie ausserdem im Lehrplan 21 und in unterschiedlichen Kindergartenlehrmitteln auf den Begriff «phonologische Bewusstheit». Sie fing an sich zu fragen, warum die Förderung der phonologischen Bewusstheit wichtig sei und mit welchem Lehrmittel sie am besten gefördert werden konnte. Sie suchte verschiedene Lehrmittel zur phonologischen Bewusstheit und fand dabei viele unterschiedliche, welche die phonologische Bewusstheit fördern sollen. Am meisten sprach sie das «Lobo-Kindergartenprogramm» mit dem kleinen Drachen Lobo an. Sie empfand den Aufbau des Lehrmittels mit seiner Leitfigur, den Geschichten, Bildern und Spielen als sehr kindgerecht und motivierend. Sie fragte sich, wie effektiv das Lehrmittel sei, was es bei den Kindern bewirken konnte und warum die Förderung der phonologischen Bewusstheit überhaupt eine Rolle spielte.

Die Autorin beschloss, sich noch intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen, sich in Theorien einzulesen, das Lehrmittel genauer zu testen und wählte somit die phonologische Bewusstheit als Thema für ihre Masterarbeit an der HfH in Zürich. Sie

möchte nun die Effektivität dieses Lehrmittels mit Hilfe eines Testinstruments überprüfen. Sie fand heraus, dass bereits eine Studie über das «Lobo-Kindergartenprogramm» bestand, welche die Effektivität des Lehrmittels testete. Dennoch möchte sie das Lehrmittel mit einer ausgewählten Testgruppe durchführen und deren Wissenszuwachs überprüfen. Die Gruppe ist für sie spannend, denn sie ist sehr heterogen und ausserdem möchte sie den heilpädagogischen Aspekt hineinbringen, welcher in der bereits vorhandenen Studie vom Lobo-Kindergartenprogramm, gänzlich fehlt.

Das Lehrmittel wird in einer Kindergartengruppe von 10 Kindern durchgeführt, welche sich im letzten Halbjahr vor ihrer Einschulung befinden. Neun von Zehn Kinder sind zum Zeitpunkt der Durchführung im Alter von 6 Jahren, eines ist bereits 7 Jahre alt. Die Autorin möchte insbesondere bei zwei ausgewählten Kindern aus der Testgruppe, bei welchen ein erhöhter Förderbedarf besteht, den Wissenszuwachs mit dem Rest der Klasse vergleichen. Die Autorin wählte diese eine Gruppe als Testgruppe, da sie wie erwähnt sehr heterogen ist und weil die Autorin sehr viel Zeit – durch die beiden Kinder mit erhöhtem Förderbedarf – in der Klasse verbringt. Die Testgruppe, sowie die beiden ausgewählten Kinder werden in Kapitel 3.1 genauer vorgestellt.

1.3 Forschungsleitende Fragestellung

Wie bereits in Kapitel 1 beschrieben, wird in der evidenzbasierten Praxis eine Förderhypothese oder eine Förderfrage formuliert, welche zum Schluss evaluiert wird. Die beschriebene Ausgangslage und Begründung der Themenwahl führen nun zu folgender Fragestellung bzw. Zusatzfrage.

Fragestellung:

Inwiefern steigern sich die Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit einer Kindergartenklasse, infolge einer Förderung mit dem Lobo-Kindergartenprogramm?

Zusatzfrage:

Wie gross ist der Kompetenzzuwachs der zwei ausgewählten Schülerinnen mit erhöhtem Förderbedarf im Vergleich zum Rest der Klasse?

Zusammenfassung:

- Die vorliegende Arbeit richtet sich nach der evidenzbasierten Praxis. Dabei wird eine Fördermethode ausgewählt, eine Förderhypothese formuliert und diese mit Hilfe von Diagnosetests getestet. Die Förderung wird evaluiert und allenfalls angepasst (vgl. Kap. 1).
- Die allgemeine Ausgangslage zeigt, dass der phonologischen Bewusstheit eine grosse Bedeutung zugeschrieben wird. Studien zeigen, dass eine Frühzeitige Förderung, Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb vorbeugen sollte (vgl. Kap. 1.1).
- Die Autorin begründet ihre Themenwahl damit, dass sie häufige Erfahrungen mit Kindern gemacht hat, welche Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben zeigten. Sie stiess beim Wechsel der Stufen auf die «phonologische Bewusstheit» und setzte sich intensiver mit dieser Thematik auseinander. Durch ihr Interesse daran, wählte sie dies als Thema für ihre Masterarbeit (vgl. Kap. 1.2).
- Die Autorin wählte eine Kindergartengruppe für die Förderung mit dem Lobo-Kindergartenprogramm aus und setzte den Fokus auf zwei Schülerinnen mit erhöhtem Förderbedarf, welche in Kapitel 3.1 näher vorgestellt werden (vgl. Kap. 1.1).
- Daraus entwickelte sich die Fragestellung und eine Zusatzfrage mit heilpädagogischem Fokus.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Dieses Kapitel setzt sich mit verschiedenen theoretischen Aspekten der phonologischen Bewusstheit und der Sprachentwicklung auseinander. Zu Beginn wird definiert, was phonologische Bewusstheit bedeutet, woraus sie sich zusammensetzt und warum es wichtig ist, sie zu fördern.

Es folgen allgemeine Informationen zur Sprachentwicklung, um eine Orientierung im Spracherwerb von Kindern zu geben. Anschliessend wird auf die Sprachförderung im Kindergarten eingegangen und darauf wie diese im Lehrplan 21 verankert ist.

Am Schluss wird das «Lobo-Kindergartenprogramm» vorgestellt, mit welchem die phonologische Bewusstheit der Testgruppe und der beiden ausgewählten Kinder gefördert werden soll.

2.1 Phonologische Bewusstheit

Die phonologische Bewusstheit gehört gemäss Schnitzler (2008) zu den kognitiven Fähigkeiten. Sie wird als eine spezifische kognitive Fähigkeit bezeichnet, denn sie setzt sich mit den sprachlichen Struktureinheiten auseinander. Trotz langer Forschung, gibt es noch keine einheitliche Definition der phonologischen Bewusstheit, da ihre Abgrenzung von anderen kognitiven Fähigkeiten noch nicht endgültig geklärt wurde. Bei der phonologischen Bewusstheit werden die phonologisch-strukturellen Informationen der gesprochenen Sprache betrachtet. Damit gemeint sind Silben, Onset und Reime, und Phoneme. Die phonologische Bewusstheit ist ein Bestandteil der «Metalinguistik», der Fähigkeit über die gesprochene Sprache reflektieren zu können (Schnitzer, 2008). Die Metalinguistik gliedert sich nach Tunmer & Bowey (1984) in folgende Bereiche:

1. Phonologische Bewusstheit (z.B. einteilen von Wörtern in Phoneme, Silben, Onset und Reim).
2. Wortbewusstheit (z.B. Sätze in Wörter einteilen, Synonyme erkennen).
3. Satzbewusstheit (z.B. Wortstellungsfehler im Satz erkennen, strukturelle Mehrdeutigkeit erkennen).

4. Pragmatische Bewusstheit (z.B. Widersprüchlichkeiten in Sätzen erkennen, Unangemessenheiten einer Äusserung erkennen).

2.1.1 Dimensionen und Bestandteile der phonologischen Bewusstheit

Die phonologische Bewusstheit kann nach der Modifizierung von Schnitzler (2008) in zwei Dimensionen eingeteilt werden; die «*Dimension der phonologischen Einheit*» und die «*Dimension der Operation*».

Die erste Dimension, die Dimension der phonologischen Einheit, ist das einfache Erkennen von Phonemen, Silben und Onset-Reim. Was diese Begriffe genau bedeuten, wird im folgenden Abschnitt gemäss Schnitzler (2008) und Schulte-Körne (2001) erklärt:

Phonem:

Phonem ist ein Begriff der Linguistik und bezeichnet die kleinste lautliche Einheit. Phoneme sind für das Verstehen der gesprochenen Sprache notwendig, denn sie zeigen den Bedeutungsunterschied in Wörtern auf.

Beispiel: «b» und «p» in den Wörtern «Blatt» und «platt» sind in ihrer Bedeutung unterschiedlich. Phoneme sind für Kinder schwieriger herauszufinden, da sie nicht rhythmisch im Sprechfluss markiert sind. Das Wort «Schal» setzt sich beispielsweise aus den Phonemen *Sch-a-l* zusammen und «Eis» aus *Ei-s*.

Silben:

Silben bestehen aus mehreren Phonemen, müssen aber nicht unbedingt bedeutungstragend sein. Sie sind kleine Bausteine eines Wortes, die aus Lautgruppen bestehen. Eine Silbe ist die kleinste Lautgruppe, die es gibt. Beispiel: «Baum» hat eine Silbe, «Hand-tuch» hat zwei Silben. Um Silben mit Kindern zu bestimmen, wird zur Aussprache eines Wortes rhythmisch geklatscht. Sie sind durch das rhythmische Sprechen am leichtesten herausfinden.

Onset und Reim:

Der Onset besteht aus Konsonanten, die vor einem Vokal (a, e, i, o, u) stehen. Sie können unterschiedlich gebildet werden, nämlich aus einzelnen Konsonanten oder aus Verbindungen von mehreren Konsonanten. Beispiel: Beim Wort «Hut» gibt es nur einen Onset [h]. Beim Wort «Glas» besteht der Onset aus einer Verbindung zweier Konsonanten [gl].

Der Reim steht rechts vom Onset. Er setzt sich aus dem Vokal und dem folgenden Wortrest zusammen. Wörter reimen sich, wenn sie ein gleich klingendes Wortende aufweisen (*H-aus* / *M-aus*).

Hier nochmals ein Beispiel der Autorin anhand des Wortes «Drache»:

Phoneme	Silben	Onset	Reim
D/r/a/ch/e	« <i>Dra-che</i> » (zwei Silben)	[dr]	-ache (<i>Dr-ache</i> / <i>R-ache</i>)

Die zweite Dimension, die Dimension der Operation, setzt sich damit auseinander, wie hoch die mentale Anforderung einer Aufgabe der phonologischen Bewusstheit ist. Es werden hierbei vier Stufen unterschieden; identifizieren, analysieren, synthetisieren und manipulieren. Der Schwierigkeitsgrad ist ansteigend. Es wird wiederum zwischen impliziten und expliziten Aufgaben unterschieden. Die impliziten Aufgaben sind Aufgaben mit geringerem Schwierigkeitsgrad und die expliziten Aufgaben setzen sich bewusst mit dem phonologischen Wissen auseinander. Die folgende Abbildung zeigt die beiden Dimensionen und die Schwierigkeitsgrade im Überblick auf:

Abbildung 2: Zweidimensionales Konstrukt nach Schnitzler, 2008, S. 29

Es folgen Beispiele für die Dimension der Operation:

- Identifizieren: *Drache* und *Dach* beginnen mit demselben Buchstaben.
- Segmentieren (zerlegen): *Drache* ergibt *D-r-a-ch-e*.
- Synthetisieren (zusammensetzen): *D-r-a-ch-e* ergibt *Drache*.
- Manipulieren (verändern): z.B. Laut weglassen *Drache* → *Rache*.

2.1.2 Abgrenzung phonologische Bewusstheit zur auditiven Wahrnehmung

Es ist wichtig an dieser Stelle aufzuzeigen, was der Unterschied zur auditiven Wahrnehmung ist, denn die phonologische Bewusstheit ist nicht mit der auditiven Wahrnehmung gleichzusetzen (Schnitzler, 2008).

Als auditive Wahrnehmung ist die «geistige» Wahrnehmung von Gehörtem und die Verarbeitung in bestimmten Gebieten des Gehirns gemeint. Sie ist wiederum vom physischen Hören zu unterscheiden. Sie gehen aber miteinander Hand in Hand (Wendlandt, 2006). Zur Auditiven Wahrnehmung gehören zentrale Prozesse des Hörens, wie zum Beispiel die Lokalisation eines Geräusches oder die Fähigkeit Störgeräusche zu unterdrücken (Schnitzler, 2008).

Bei der phonologischen Bewusstheit geht es jedoch um die kognitive Auseinandersetzung von sprachlichen Strukturen. Um sich mit der phonologischen Bewusstheit auseinandersetzen zu können, braucht es Aufmerksamkeit, Konzentration, sowie Gedächtnisfähigkeit. Die phonologische Bewusstheit wird deshalb höher in der Sprachverarbeitung angesiedelt, als die auditive Wahrnehmung und Verarbeitung (Schnitzler, 2008).

2.1.3 Entwicklung der phonologischen Bewusstheit

Gemäss Costard (2011) entwickelt sich die phonologische Bewusstheit von grösseren Einheiten zu kleineren Einheiten. Die grösseren Einheiten der phonologischen Bewusstheit bilden Silben und Onset-Reime (siehe Kapitel 2.1.1), welche schon sehr früh im Vorschulalter erworben werden. Diese grössere Einheit wird meist durch die Sprechmelodie, durch Kinderlieder und Reime beiläufig erworben (Costard, 2011). Im Vorschulalter können Kinder Wörter in Silben unterteilen. Mit Einsilbigen Wörtern haben sie jedoch noch Schwierigkeiten. Sie versuchen meist aus einsilbigen Wörtern, mehrsilbige Wörter zu bilden (Schnitzler, 2008).

Die kleineren Einheiten bilden Phoneme. Die Fähigkeit Phoneme zu erkennen entwickelt sich meist im Erwerb der Schriftsprache, also etwa ab Ende der Kindergartenzeit bis zum Ende der ersten Klasse (Costard, 2011). Einfache Aufgaben auf der Phonemebene können Kinder im Vorschulalter aber schon bewältigen, denn sie kennen meist schon einzelne Buchstaben, beispielsweise von ihrem eigenen Namen. Grosse Schwierigkeiten haben sie in diesem Alter aber noch bei der expliziten phonologischen Bewusstheit, also beispielsweise ein Wort in seine einzelne Lautbestandteile zu unterteilen. Auch im Bereich der Manipulation von Wörtern sind Kinder im Vorschulalter noch überfordert (Schnitzler, 2008).

Die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit und der Schriftspracherwerb beeinflussen sich gegenseitig. Dies ist der Grund, weswegen die phonologische Bewusstheit schon im Vorschulalter gefördert werden sollte (Costard, 2011).

2.1.4 Förderung der phonologischen Bewusstheit

Die frühzeitige Förderung der phonologischen Bewusstheit ist deswegen so bedeutungsvoll, da viele Studien darauf hinweisen, dass die phonologische Bewusstheit eine zentrale Vorläuferfertigkeit des Lese- und Rechtschreiberwerbes ist (Fischer & Pfof, 2015; Küspert, 2007; Marx, Weber & Schneider, 2005). Des Weiteren stellte sich heraus, dass Kinder mit Schwierigkeiten und Defiziten im Bereich der phonologischen Bewusstheit, auch deutlich grössere Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb aufzeigten (Küspert, 2007; Marx, et.al. 2005).

Die schwedische Langzeitstudie von Lundberg, Frost und Petersen im Jahre 1988 gilt als eine der ersten Studien, welche sich mit der phonologischen Bewusstheit auseinandersetzte. Sie untersuchten, wie effektiv die Förderung der phonologischen Bewusstheit mit Hilfe eines Trainingsprogrammes war. Sie stellten fest, dass sich Fördereffekte bis zur Grundschulzeit nachweisen liessen (Fischer & Pfof, 2015).

Marx, Weber und Schneider untersuchten in einer Studie im Jahr 2005, die phonologische Bewusstheit und betteten diese in den Kontext der Sprachentwicklung ein. Sie führten Tests durch, mit Kindergartenkindern aus Regelkindergärten, Vorschuleinrichtungen und Sprachheilschulen, vor und nach einem Training zur phonologischen

Bewusstheit. Mit Hilfe des Bielefelder Screening (BISC), sowie Testinstrumenten zur Erfassung der Grammatik (HSET) und des Wortschatzes (HAWIVA-Subtest), erhoben sie den Stand der Kinder aus den verschiedenen Einrichtungen. Die Tests zur Grammatik und zum Wortschatz dienten der Erfassung von Kindern mit Defiziten in diesen beiden Bereichen. Anschliessend starteten sie mit dem in Würzburg entwickelten Trainingsprogramm zur Förderung der phonologischen Bewusstheit «Hören, Lauschen, Lernen 1». Nach der Durchführung wurde erneut der Stand mit den oben genannten Testinstrumenten erhoben. Es stellte sich heraus, dass Kinder mit Grammatik- oder Wortschatzdefiziten deutlich schlechter in der phonologischen Bewusstheit abschnitten, als die unauffälligen Kinder. Es zeigte sich aber, dass beide Gruppen vom Training der phonologischen Bewusstheit profitieren konnten (Marx, Weber, & Schneider, 2005).

Die Studie von Marx et. al. belegt zwar keine Vorteile für den späteren Lese- und Schreiberwerb, da es keine Langzeitstudie ist. Jedoch ist sie ein Beispiel für eine Studie, welche einen positiven Effekt auf die phonologische Bewusstheit von Kindern, mit Hilfe eines Trainingsprogramms aufzeigt.

Gemäss Küspert (2007) ist die Frühförderung der phonologischen Bewusstheit von grosser Bedeutung, denn Schulkinder, welche bereits eine Lese-Rechtschreibschwäche ausgebildet haben, zeigen trotz spezifischer Förderung nicht immer die erhofften Erfolge. Es ist deswegen gemäss Küspert (2007) wichtig, schon im Kindergartenalter anzusetzen. Phonologische Bewusstheit bezieht sich auf die Fähigkeit, die Lautstruktur der gesprochenen Sprache zu erkennen, was wiederum die Chance bietet, Kinder mit dem Risiko von Schriftsprachproblemen schon im Kindergarten zu identifizieren und zu fördern. Somit kann einer Lese-Rechtschreibschwäche vorgebeugt werden.

Die Meta-Analyse von Fischer und Pfost im Jahre 2015 beschäftigte sich mit schon vorhandenen Studien im deutschsprachigen Raum. Sie wollten durch die systematische Literaturrecherche eine erste sammelnde Prüfung durchführen und herausfinden, ob eine zusammenfassende Aussage der Studien im deutschsprachigen Raum gemacht werden kann. Sie analysierten Arbeiten, in welchen Kinder in der

phonologischen Bewusstheit gefördert und Langzeiteffekte auf das Lesen und Rechtschreiben getestet wurden.

Sie fanden zusammenfassend heraus, dass Trainingseffekte sowohl in der phonologischen Bewusstheit, als auch später im Lesen und Rechtschreiben nachweisbar waren (Fischer & Pfost, 2015).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es wichtig ist, die phonologische Bewusstheit schon im Kindergartenalter zu fördern. Da die phonologische Bewusstheit eine Vorläuferfertigkeit des Lese- und Schriftspracherwerbes darstellt, können Kinder mit Schwierigkeiten in diesem Bereich schon frühzeitig identifiziert werden. Mit einer frühen Förderung der phonologischen Bewusstheit kann Schwierigkeiten im Lese- und Schriftspracherwerb vorgebeugt werden.

2.2 Sprachentwicklung

Dieses Kapitel zeigt auf, welche Bestandteile es in der Sprachentwicklung gibt und welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Kind einen reibungslosen Spracherwerb durchlaufen kann.

Nach Brügge & Mohs (2013) braucht es bestimmte Rahmenbedingungen, welche zum richtigen Zeitpunkt zusammenwirken müssen, damit ein Kind einen ungestörten Spracherwerb durchlaufen kann. Die folgende Abbildung (Abb. 3) zeigt auf, welche Rahmenbedingungen die Sprachentwicklung gemäss Brügge & Mohs beeinflussen. Auf einige wird im unteren Abschnitt genauer eingegangen:

Abbildung 3: Rahmenbedingungen der Sprachentwicklung nach Brügge & Mohs, 2013, S. 11

Schon früh werden, für die Entwicklung von Sprache, Anregungen aus der Umwelt benötigt. Ungeborene können nämlich bereits im Mutterleib Geräusche wahrnehmen (El Mogharbel & Deutsch, 2007).

Nach der Geburt bilden die nächsten Bezugspersonen des Kindes die sprachlichen Vorbilder. Sie beeinflussen die Sprechmotivation massgeblich, denn die Neugeborenen merken, dass sie durch unterschiedliches Schreien, unterschiedliche Dinge erreichen können (El Mogharbel & Deutsch, 2007a). In den ersten Lebensjahren imitieren

oder ahmen Kinder die Laute der sprachlichen Vorbilder nach und vergleichen ihre eigene Lautproduktion, mit der des sprachlichen Vorbildes. Die Lautproduktion wird solange dem sprachlichen Vorbild angeglichen, bis sie als gleich empfunden wird. Wenn dies der Fall ist, wird der Sprechablauf abgespeichert und ohne weitere Aufmerksamkeit eingesetzt (Brügge & Mohs, 2013).

Dieser Ansatz von Brügge & Mohs richtet sich nach dem behavioristischen Ansatz des Spracherwerbs von Skinner, aus dem Jahre 1957, aus. Sprache wird demnach durch Imitation und Verstärkung erworben. Die Kinder merken, dass sie durch die Sprache etwas erreichen und werden dadurch wiederum motiviert zu sprechen.

Das Hörvermögen ist sehr entscheidend für die Sprachentwicklung, denn ohne Hörindrücke, kann das Kind das Gesprochene nicht hören und auch nicht nachahmen. Des Weiteren fehlen dem Kind Hörerfahrungen von Umweltgeräuschen und Klängen (Brügge & Mohs, 2013).

Durch die Motorik setzen sich Kinder näher mit unterschiedlichen Materialien auseinander, wodurch sie ihren Wortschatz erweitern. Des Weiteren benötigen Kinder eine entwickelte Mundmotorik für die Lautbildung und somit das Sprechen. An der Mundmotorik beteiligt sind der Mund, die Lippen, die Wangen und die Zunge (Wendlandt, 2006). Die Wahrnehmung unterteilt sich in mehrere Bereiche; visuelle Wahrnehmung, auditive Wahrnehmung, taktil-kinästhetische Wahrnehmung sowie das vestibuläre und propriozeptive System. Diese Bereiche beeinflussen die Konzentrationsfähigkeit, das Selbstvertrauen, sprachliche Fähigkeiten, das Lernvermögen, abstraktes Denken und die Organisationsfähigkeit. Insbesondere die auditive Wahrnehmung ist für die sprachliche Entwicklung sehr wichtig (Brügge & Mohs, 2013).

Beim Sprachverständnis koppeln die Kinder Wörter mit Gegenständen oder Tätigkeiten. Sie lernen, dass ein Wort stellvertretend für einen Gegenstand oder eine Handlung stehen kann. Dieses Sprachverständnis verfeinert sich mit der Zeit, denn es werden zum Beispiel Gegenständen mehrere Merkmale zugeordnet, als nur das Wort selbst (Beispiel: Ball, rund, rot, hart, werfen...) (Brügge & Mohs, 2013).

Die Sprachentwicklung besteht ausserdem aus unterschiedlichen Grundbausteinen, welche ein Kind im Verlaufe seiner Entwicklung erlernt (Ehlich, Bredel & Reich, 2008; Grimm, 2003).

Nach Ehlich et.al. (2008) und Grimm (2003) können die Grundbausteine der Sprache folgendermassen zusammengefasst werden:

- Prosodie und Phonetik: Die Prosodie steht am Anfang der Sprachentwicklung. Kinder können schon sehr früh prosodische Merkmale erkennen. Mit Prosodie ist die Rhythmik, Betonung und Intonation der Sprache gemeint oder kurz gesagt die Sprachmelodie (Grimm, 2003). Die Phonetik gilt als die Lehre von Lauten. Sie «umfasst die Wahrnehmung, Unterscheidung und Produktion von Lauten, Silben und Wörtern (...)» (Ehlich et. al. 2008 S. 19).
- Phonologie (linguistische Kompetenz, Grammatik): Die Phonologie ist die Lautstruktur der Sprache. Sie ist von der Phonetik zu unterscheiden, denn die Phonetik bezieht sich vor allem auf akustische Eigenschaften von Sprachlauten. Bei der Phonologie lernt das Kind, «welche Lautklassen bedeutungsunterscheidend sind und nach welchen Regeln diese kombiniert werden dürfen» (Grimm, 2003, S. 17).
- Morphologie und Syntax (linguistische Kompetenz, Grammatik): Die Morphologie zeigt, wie Wörter und Wortformen gebildet werden können. Beispiele: «Handlung» kommt von «handeln», «Mann» wird zur Mehrzahl «Männer». Die Morphologie umfasst im Deutschen die Beachtung von Anzahl, Geschlecht, Fall und Bestimmtheit. Die Syntax regelt, wie Wörter angeordnet werden müssen, damit ein Satz entsteht (Grimm, 2003).
- Semantik (linguistische Kompetenz, Grammatik): Die Semantik umfasst die Wort- und Satzbedeutung. Zum Beispiel kann das Wort «leicht» in zwei verschiedenen Sätzen auch zwei verschiedene Bedeutungen haben: «Die Feder ist leicht» (leicht = Gewicht) und «die Arbeit fiel mir sehr leicht» (leicht = einfach). Wörter und Sätze sind somit Kontextbezogen (Grimm, 2003).
- Lese- und Schriftsprache: Zu diesem Grundbaustein gehören das Lesen, Schreiben und die Textkompetenz. Hierbei sind Vorläuferfertigkeiten des Lesens und Schreibens bereits im Vorschulalter beobachtbar. Kinder erkennen und produzieren in diesem Alter schon Schriftzeichen. Auch das Lesen wird imitiert. Diese Vorläuferfertigkeiten werden mit dem Schuleintritt aufgegriffen und weiter ausgebaut (Ehlich et. al., 2008).

- Pragmatische Kompetenz: Hierbei steht die Kommunikation im Mittelpunkt und wie sie in unterschiedlichen Kontexten angemessen eingesetzt werden kann. Es können hierbei drei Teilbereiche unterschieden werden: Sprechhandlungen (bitten, befehlen, versprechen), Konversationshandlungen (Steuerung von Gesprächen) und Diskurs (Erzählkompetenzen). Es lässt sich zusammengefasst sagen, dass die Pragmatik ein weites Feld ohne feste Grenzen ist und mit der sozialen Kognition verbunden ist (Grimm, 2003).

Wichtig ist, dass ein Kind seine Sprachentwicklung nicht als Aufgabe sieht und sie auch nicht bewusst reflektiert. Es wächst in sprachliche Handlungsformen hinein. Es erlernt die Regeln der Sprache implizit im interaktiven Austausch mit den wichtigsten Personen seiner Umwelt. Das Erlernen der Sprache ist in seinem Entwicklungssystem genetisch verankert (Grimm, 2003).

2.2.1 Verlauf der Sprachentwicklung

In diesem Kapitel wird der Verlauf der Sprachentwicklung aufgezeigt, beginnend beim Fötus im Mutterleib, bis hin zum Grundschulkind.

Pränatal:

Ab ungefähr dem sechsten Schwangerschaftsmonat ist das Hörorgan funktionsfähig und der Fötus kann akustische Signale wahrnehmen (Siegler, DeLoache & Eisenberg, 2005). Dabei nimmt er besonders die Stimme der Mutter wahr, aber auch Stimmen von Personen, die sich in der Nähe befinden. In dieser Phase steht die Prosodie (siehe Kap. 2.2) im Fokus. Die Sprache wird zwar durch die Bauchdecke gefiltert wahrgenommen, aber prosodische Merkmale bleiben trotz der Filterung hörbar (Höhle, 2004).

0 – 8 Wochen:

Auch nach der Geburt stehen zunächst die Prosodie und die Sprachwahrnehmung im Vordergrund. Wichtig zu wissen ist, dass das Verstehen der Sprache der Sprachproduktion immer ein wenig voraus ist (Grimm, 2003).

Neugeborene können noch keine Wörter produzieren, da ihr Vokaltrakt noch nicht richtig ausgebildet ist. Sie bereiten sich aber mit Schreien auf das Sprechen vor.

Mit circa sechs bis acht Wochen beginnen sie zu gurren, quietschen und kreischen wodurch sich die Kontrolle der Mundmotorik verbessert und sich ihr Lautrepertoire erweitert (Siegler et.al. 2005).

6 – 10 Monate:

Zwischen dem sechsten und zehnten Lebensmonat erreichen Babys einen wichtigen Meilenstein in ihrer Sprachentwicklung. Sie fangen an zu plappern, indem sie erste Konsonant-Vokal-Verbindungen bilden (z.B. «papapa»). Selbst bei gehörlosen Babys ist dieses Phänomen zu beobachten, wobei dies meist verzögert und in begrenzter Form auftritt. Gehörlose Babys, welche regelmässig mit der Gebärdensprache in Kontakt stehen, produzieren sogar wiederholte Handbewegungen der Gebärdensprache. Das Plappern eines hörenden Babys verfeinert sich mit der Zeit und nimmt immer mehr Laute, Rhythmus und Intonation der Sprache an, welche das Baby täglich hört (Siegler et.al. 2005).

1. Lebensjahr

Ab ungefähr dem ersten Lebensjahr beginnt bei den Kindern der Prozess der Wortsegmentierung. Das bedeutet, dass sie lernen wahrzunehmen wo ein Wort beginnt und wo es aufhört. Bei der gesprochenen Sprache ist dies nicht so einfach herauszufinden, da es keine Lücken zwischen den Wörtern hat und sie ein ununterbrochener Wortstrom ist (Siegler et.al. 2005).

Die Prosodie und das Plappern des Kindes verfeinern sich in dieser Zeit, bis es die ersten Wörter spricht (Einwortäusserungen, überwiegend Nomen). Die meisten Kinder sprechen ihre ersten Wörter zwischen 10 bis 15 Monaten, dabei sind Unterschiede von Kind zu Kind ganz normal. Kinder sind in diesem Alter noch nicht in der Lage, alle Wörter schon korrekt auszusprechen, weswegen sie diese vereinfachen durch Weglassen oder Ersetzen von Lauten. Beispielsweise wird «Banane» zu «nane» und «Krokodil» zu «gogil» (Siegler et.al. 2005). Diese Vereinfachungen bilden ein Übergangsphänomen und verschwinden mit der Zeit wieder (Grimm, 2003).

Die Mundmotorik des Kindes sollte soweit ausgereift sein, dass es den Mund überwiegend geschlossen halten kann, den Speichel herunterschlucken und einen Löffel mit Zunge und Lippen abschlecken kann (Wendlandt, 2006).

Ab dem 18. Monat erreichen Kinder einen produktiven Wortschatz von ca. 50 Wörtern und sie beginnen mit Zwei- und Dreiwortäusserungen (Siegler et.al. 2005). Häufig fehlen hierbei noch die Präpositionen, Artikel und Fragepronomen, was auch «Telegrammstil» genannt wird. Am Ende des ersten Lebensjahres beginnt die Pluralbildung von Nomen (Grimm & Weinert, 2008).

2 – 3 Jahre:

Der Wortschatz nimmt weiterhin zu und die Lautbildung differenziert sich stetig. Es entstehen Mehrwortsätze, welche teilweise auch schon korrekt in der Satzfolge sind (Grimm, 2003). Wichtig zu erwähnen ist, dass Kinder ihre Worte nicht wahllos zusammensetzen. Sie folgen einer regelhaften Strukturierung der Wortzusammensetzung. Bei Zweiwortsätzen stehen die Verben beispielsweise noch am Satzende. Mit etwa zwei Jahren verändert sich die Verbstellung, denn sie wird vermehrt an die zweite Position im Satz gesetzt. Somit ist die Grundordnung Subjekt-Verb-Objekt erreicht (Grimm & Weinert, 2008).

Ab etwa zweieinhalb Jahren sind Kinder in der Lage Vierwortsätze zu bilden und können somit auch schon komplexere Sätze produzieren (Siegler et.al. 2005).

Motorisch gesehen, sollten die Kinder in der Lage sein, feste Nahrung zu kauen (Wendlandt, 2006).

3 – 5 Jahre:

Ab einem Alter von etwa drei Jahren können Kinder die ersten Konsonantenverbindungen wie «bl» und «fl» bilden. Sie beherrschen des Weiteren die Stellungen des Verbes im Satz und ihre Grammatik wird korrekter, es können aber immer noch Fehler passieren (Wildegger-Lack, 2001). Kinder in diesem Alter sollten in der Lage sein, sich selbst mit ihrem Namen zu benennen und Artikel wie beispielsweise «der», «die» oder «das» zu verwenden. Sie fangen an Selbstgespräche oder Gespräche mit Puppen oder Tieren zu führen (Wendlandt, 2006). Ihre Sätze werden mit der Zeit komplexer und sie sind nun in der Lage auch Nebensätze und Passivformen zu bilden (Szagun, 2006).

Ab Vier Jahren sind Kinder in der Lage kurze Geschichten und Erlebnisse zu erzählen (Grimm & Weinert, 2008).

Ab 6 Jahren:

Ab dem sechsten Lebensjahr entwickeln sich metasprachliche Kompetenzen der Kinder. Es versetzt Kinder in die Lage über Sprache zu kommunizieren und die Grammatik wird weitgehend beherrscht. Der Lauterwerb sollte abgeschlossen sein (Grimm & Weinert, 2008).

Die Einschätzung von Grimm & Weinert, 2008 zeigt, dass die Förderung der phonologischen Bewusstheit somit erst mit 6 Jahren Sinn ergibt, da sich in diesem Alter die metasprachlichen Kompetenzen der Kinder entwickeln. Wie bereits erwähnt, ist die phonologische Bewusstheit ein Bestandteil der Metalinguistik.

2.3 Sprachförderung im Kindergarten

Wie schon im Kapitel 2.1.3 erwähnt, ist es wichtig die Kinder schon im Kindergarten sprachlich zu fördern, da im Kindergarten wichtige Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbes erlernt werden (Fischer & Pfof, 2015; Küspert, 2007; Marx, Weber & Schneider, 2005). Kindergärten nehmen für die sprachliche Entwicklung eine zentrale Rolle ein, denn wichtige Meilensteine der Sprachentwicklung befinden sich im Alter zwischen null und sechs Jahren. Es ist aber nicht nur wichtig die Sprache früh im Kindergarten zu fördern, weil wichtige Vorläuferfertigkeiten erlernt werden, sondern es hat auch einen Nutzen für Fremdsprachige Kinder. Kinder mit Deutsch als Zweitsprache können im Kindergarten entsprechend gefördert werden und sich in ihrer Zweitsprache weiterentwickeln (Albers, 2017).

Die Sprachförderung ist aber nicht nur gemäss unterschiedlichen Studien wichtig, sondern sie ist auch im Lehrplan 21 verankert. Im Lehrplan 21 sind wichtige Kompetenzen festgehalten, welche die Kinder während eines Zyklus erwerben sollen. Der Kindergarten befindet sich im Zyklus 1. Es ist gemäss Lehrplan 21 in diesem Zyklus wichtig, dass die Kinder ihre sprachlichen Kompetenzen spielerisch und lustvoll aufbauen können.

Im Bereich der Sprache finden sich sechs Kategorien: hören, lesen, sprechen, schreiben, Sprache im Fokus und Literatur im Fokus. Im folgenden Kapitel wird kurz auf die einzelnen Kategorien eingegangen, um grob aufzuzeigen was im Zyklus 1 gemäss Lehrplan 21 gefördert wird.

2.3.1 Sprachkompetenzen des Zyklus 1 im Lehrplan 21

Dieses Kapitel soll aufzeigen, dass auch für den Kindergarten ein Lehrplan gilt und eine Orientierung darüber geben, welche sprachlichen Kompetenzen im Kindergarten gefördert werden. Bei einigen Punkten lässt sich die Förderung der phonologischen Bewusstheit einordnen. Es wird dabei nur auf die Grundfertigkeiten eingegangen, denn im Rahmen dieser Arbeit wäre der gesamte Bereich der Sprache des Lehrplans 21 zu umfangreich.

Hören

«Die Schülerinnen und Schüler können Laute, Silben, Stimmen, Geräusche und Töne wahrnehmen, einordnen und vergleichen. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gehörte angemessen schnell zu verstehen» (Lehrplan 21, D.1.A).

Der Bereich «Hören» umfasst am deutlichsten die Förderung der phonologischen Bewusstheit.

Lesen

«Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Grundfertigkeiten des Lesens. Sie können ihren rezeptiven Wortschatz aktivieren, um das Gelesene schnell zu verstehen» (Lehrplan 21, D.2.A).

Hierbei geht es im Kindergarten darum, dass Kinder Piktogramme aus ihrem Alltag oder einzelne Buchstaben (z.B. aus ihrem Namen) wiedererkennen können. Kinder im Kindergarten sollen gemäss dieser Grundfertigkeit auch einen Zugang zu Bilderbüchern finden können. Es wird noch nicht erwartet, dass die Kinder bereits lesen können. Es geht aber um eine erste Auseinandersetzung mit der Schriftsprache.

Sprechen

«Die Schülerinnen und Schüler können ihre Sprechmotorik, Artikulation, Stimmführung angemessen nutzen. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um angemessen flüssig zu sprechen» (Lehrplan 21, D.3.A).

Bei diesem Punkt geht es um die Aussprache der Laute und um den Wortschatz. Die Kinder sollen lernen Laute isoliert und in Worten bilden zu können und ihr Wortschatz sollte sich erweitern.

Schreiben

«Die Schülerinnen und Schüler können in einer persönlichen Handschrift leserlich und geläufig schreiben (...)» (Lehrplan 21, D.4.A).

Auf der Kindergartenstufe ist damit gemeint, dass die Kinder durch unterschiedliche Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln, damit sie einen Stift richtig halten können und überhaupt in der Lage sind Schrift zu produzieren. Sie lernen eine günstige Körperhaltung beim Zeichnen und beim Schreiben einzunehmen und es werden Grundbewegungen von Schrift durchgeführt (z.B. Schreibrichtung).

Sprache(n) im Fokus

«Die Schülerinnen und Schüler können Sprache erforschen und Sprachen vergleichen» (Lehrplan 21, D.5.A).

Im Kindergarten geht es bei diesem Punkt darum, dass Kinder zum Beispiel Wörter nach ihrem Anlaut sortieren oder Wörter eines Begriffsfeldes sammeln. Sie lernen sich an Gesprächsregeln zu halten und sammeln Erfahrungen mit Sprachen ihrer Klassenkamerad*innen. Auch hier kann die phonologische Bewusstheit eingeordnet werden, da die SuS sich somit mit der Sprachstruktur auseinandersetzen.

Literatur im Fokus

«Die Schülerinnen und Schüler können spielerisch und kreativ gestaltend mit literarischen Texten umgehen» (Lehrplan 21, D.6.A).

Zum Beispiel lernen Kinder im Kindergarten hierbei, zu Geschichten etwas zu zeichnen oder zu spielen. Sie lernen Lieder und Verse nachzusprechen und nachzusingen und sie können in eine vorgelesene Geschichte eintauchen.

2.3.2 Sprache im Alltag von Kindergärten und die Aufgaben der Erzieher*innen

Der Lehrplan 21 bietet die Vorgaben des Kantons dafür, welche Kompetenzen ein Kind im Zyklus 1 erwerben sollte. Die Rahmenbedingungen und Angebote, die Sprache von Kindern im Kindergarten zu fördern, bieten aber die Erzieher*innen.

Die Erzieher*innen sind für eine sprachförderliche und sprachanregende Umgebung im Kindergarten verantwortlich. Zur Grundausstattung eines Kindergartens gehören Lesecken mit Bilder- und Sachbüchern, Büchern in anderen Sprachen, Hör-Ecken,

sowie Schreib- und Mal-Ecken mit unterschiedlichen Schreibutensilien. Lernwerkstätte bieten den Kindern Möglichkeiten, sich sprachlich über naturwissenschaftliche Phänomene auszutauschen (Albers, 2017).

Erzieher*innen sind ein Teil der sprachlichen Vorbilder der Kinder, weswegen sie ihre eigene Sprache regelmässig reflektieren und ihr sprachliches Niveau einzelnen Kindern anpassen müssen. Zur Selbstreflexion eignen sich zum Beispiel Ton- oder Videoaufnahmen von Sequenzen im Kindergarten, welche blinde Flecken der Erwachsenensprache aufzeigen können. Es wirkt sich ausserdem förderlich auf den kindlichen Spracherwerb aus, wenn aktiv zugehört wird, Fragen gestellt und Antworten auf kindliche Äusserungen gegeben werden (Füssenich, Geisel & Schiefele, 2018). Ein weiterer Aspekt, welcher sich positiv auf den Spracherwerb der Kinder auswirkt, ist wenn Erwachsene grammatisch inkorrekte Äusserungen der Kinder korrigieren oder modellieren. Dabei sollen die fehlerhaften Äusserungen des Kindes von der erwachsenen Person korrekt reformuliert werden (Szagun, 2008).

Erzieher*innen müssen regelmässig im Unterricht Beobachtungen vornehmen und Entwicklungsfortschritte oder -stillstände, unter anderem in der Sprache, erkennen und wenn nötig entsprechende Massnahmen einleiten. Es braucht dabei einen regelmässigen Austausch mit den Erziehungsberechtigten der Kinder (Füssenich et.al., 2018). Ein weiterer Förderpunkt bildet die Peerinteraktion, also die Interaktion von Kind zu Kind. Kinder mit geringeren Sprachkompetenzen initiieren deutlich weniger Peergroup-Interaktionen innerhalb von Spielsituationen. Sie richten sich häufiger an Erwachsene. Der Sinn hinter der Peergroup-Interaktion ist dieser, dass Kinder füreinander ein wirkungsvolles Sprachvorbild sein können. Erzieher*innen müssen hierbei darauf achten, dass Kind-Kind-Interaktionen in Spielsituationen entstehen. Wird eine erwachsene Person innerhalb einer Spielsituation angesprochen, so sollte sie die Anfrage an ein Kind weiterleiten (Schuele & Rice, 1995). Crosaro (2008) fügt hinzu, dass es sprachförderlich ist, wenn Kinder zunächst untereinander eine Lösung für ein Problem finden sollen. Die erwachsene Person sollte erst unterstützend eingreifen, wenn deutlich wird, dass die Kinder keinen Lösungsweg finden.

Das Interesse für Sprache, Schrift, Zeichen und Symbole zeigt sich bei den Kindern schon in den ersten Lebensjahren und verstärkt sich, wenn Kinder auf eine Umwelt

treffen, welche ihnen Erfahrungen mit Sprache und Schrift ermöglicht. Diese frühe Auseinandersetzung mit Sprache und Schrift wird auch Literacy genannt. Kinder erhalten bei der Förderung von Literacy im Kindergarten einen Einblick in die Funktion von Schrift und Symbolen. Es geht dabei nicht darum, dass Kinder schon im Kindergarten richtig Schreiben und Lesen lernen müssen, sondern um das Sammeln erster Erfahrungen und Auseinandersetzungen mit Zeichen und Symbolen ihrer Lebenswelt. Dies geschieht zum Beispiel, wenn wie oben erwähnt die Grundausstattung im Kindergarten stimmt. Kinder fangen beispielsweise an im Spiel auf Zetteln das Schreiben zu imitieren (z.B. Einkaufszettel, Briefe) oder mit Bilderbüchern das Lesen nachzuahmen. Des Weiteren sollten im Kindergarten auch in Gruppen Erzählsituationen geschaffen werden, um auch die gesprochene Sprache zu fördern (Füssenich etl.al., 2018).

2.4 Das Lobo-Kindergartenprogramm

Das Lobo-Kindergartenprogramm ist eine Präventionsmassnahme, welche sich an Kindergartenkinder im letzten Halbjahr vor Schuleintritt richtet. Es soll die phonologische Bewusstheit der Kinder fördern und zeichnet sich durch seine alltagsnahe Durchführung aus. Es ist sehr spielerisch und kindgerecht gestaltet, was die Motivation der Kinder aufrechterhalten soll. Im Unterschied zu anderen Förderprogrammen der phonologischen Bewusstheit, liegt für das Lobo-Kindergartenprogramm eine Wirksamkeitsstudie vor. Auf die Studie sowie den genauen Aufbau des Programmes wird in den folgenden Kapiteln eingegangen (Fröhlich, Metz, & Petermann, 2010).

2.4.1 Grundidee und Ziele

Das Lobo-Kindergartenprogramm stammt von Linda Fröhlich, Dorothee Metz und Franz Petermann. Fröhlich ist Stipendiatin und Metz wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen. Petermann besetzt einen Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Diagnostik, ebenfalls an der Universität Bremen.

Das Förderprogramm der drei Psycholog*innen dient der Förderung der phonologischen Bewusstheit. Es soll die Aufmerksamkeit der Kinder auf formal-lautsprachliche Aspekte der Sprache lenken und sie bewusst machen. Da die phonologische Bewusstheit als Vorläuferfertigkeit für den Lese- und Schriftspracherwerb gilt, soll dieses

Programm den Einstieg in das Lesen und Schreiben erleichtern beziehungsweise ihn unterstützen. Die Förderung des Programms lässt sich in Schulvorbereitungen im Kindergarten integrieren. Es ermöglicht eine kindgerechte und vielfältige Förderung mit seinen unterschiedlichen Materialien, Geschichten und Übungsspielen. Es dient nicht dazu, Lese- und Schreibkenntnisse zu vermitteln, sondern dazu sich mit der Lautstruktur der Sprache auseinanderzusetzen (Fröhlich et.al., 2010).

Fröhlich, Metz & Petermann (2010) unterscheiden in ihrem Programm zwei Zielgruppen: Kind-bezogene Ziele und Ziele der Erzieher*in (Abb. 4).

Kind-bezogene Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Einen Einblick in die Lautstruktur der gesprochenen Sprache zu geben. • Durch den spielerischen Charakter Freude im Umgang mit der Sprache vermitteln. • Den Einstieg in den Lese- und Schriftspracherwerb erleichtern. • Förderung der phonologischen Bewusstheit und der sprachlichen Kompetenzen, wie zum Beispiel: Reimen, Wörter in Silben zu zerteilen, die Lautstruktur von Wörtern zu «erhören», in Laute zerlegte Wörter wieder zusammensetzen und sich mit Texten auseinanderzusetzen. • Vorbeugung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten.
Ziele der Erzieher*in	<ul style="list-style-type: none"> • Vermittlung von Basiswissen über die sprachliche Entwicklung von Kindern. • Vermittlung der Inhalte und Methoden des Lobo-Programms. • Gezielte Beobachtung und Einschätzung der kindlichen Leistungsfähigkeit sowohl in Bezug auf sprachliche Aspekte als auch auf Aspekte der Selbständigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Aufgabenverständnis, Stifthaltung etc.

Abbildung 4: Ziele des Lobo vom Globo-Trainings nach Fröhlich et.al., 2010, S. 46

2.4.2 Strukturierung und Aufbau des Programms

Folgend werden die wichtigsten Strukturen und Rahmenbedingungen des Lobo-Kindergartenprogramms aufgezeigt.

Zeitrahmen und Gruppengröße

Das Lobo-Förderprogramm umfasst, wie im Lehrmittel beschrieben, einen Zeitraum von zwölf Wochen. Diese Zeit kann sich aber durch Ferien auf einen Zeitraum von etwa vier Monaten ausdehnen. Es wird mit zwei Trainingseinheiten pro Woche

gerechnet, wobei eine Trainingseinheit 30 Minuten umfasst. Die Vorbereitungszeit und das Bereitlegen der Materialien umfasst etwa eine Viertelstunde pro Trainingseinheit. Das Training ist für eine Gruppengröße von sechs bis maximal zwölf Kindern gedacht (Fröhlich et.al., 2010).

Inhaltliche Struktur

Die inhaltliche Struktur des Lobo-Kindergartenprogramms setzt sich aus vier Bereichen zusammen: Einführung, phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne, phonologische Bewusstheit im engeren Sinne und der Abschluss (siehe Abb. 5). Die Einheiten werden jeweils mit der Leitfigur, dem kleinen Drachen Lobo erarbeitet.

Übersicht über die Inhalte des Lobo-Programms

1. *Einführung*
 - Einführung der Figur Lobo durch eine Geschichte
 - Erhalten der Lobo-Mappen
 - Einführung der Loboaufgabe
 - Lauschspiele

2. *Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne*
 - Reimen
 - Silben segmentieren

3. *Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne und weitere sprachliche Übungen*
 - Buchstabe-Laut-Zuordnung
 - Lautsynthese
 - Lautanalyse
 - Textverständnis
 - Dialogische Kompetenz

4. *Abschluss*
 - Wiederholung der erlernten Inhalte
 - Abschied von Lobo

Abbildung 5: Übersicht über die Inhalte des Lobo-Programms nach Fröhlich et.al., 2010, S. 47 - 48

Bei der Einführung lernen die Kinder den kleinen Drachen Lobo kennen, der von einem anderen Planeten, dem «Globo», auf die Erde geschleudert wurde. Die Kinder sollen ihm helfen Deutsch zu lernen, denn Lobo kann nur gebrochen Deutsch sprechen. Die Kinder erhalten in der ersten Phase ihre Lobo-Mappe, in welcher sie ihre

Aufgaben aufbewahren. Am Ende jeder Trainingseinheit bekommen die Kinder eine «Hausaufgabe», eine sogenannte Lobo-Aufgabe, welche sie bis zum nächsten Zusammentreffen bearbeiten sollen. Dies soll die Selbständigkeit der Kinder fördern. Die zweite Phase umfasst Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne. Am Anfang steht die Reimerkennung im Vordergrund, anschliessend folgen Aufgaben zur Silbensegmentierung. Schwerpunkt dieser Phase ist das Verständnis der Kinder zu wecken.

In der dritten Phase werden vor allem Übungen zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne bearbeitet. Die Kinder lernen hierbei Anfangslaute herauszuhören und Wörter zu finden, welche mit demselben Buchstaben beginnen.

In der letzten Phase wird das Training abgeschlossen. Es wird ein Spiel zum Abschluss gespielt, welches alle geübten Inhalte des Lobo-Programms noch einmal wiederholt. Es wird ein Abschiedsfest für Lobo gefeiert und alle Kinder bekommen eine Urkunde, weil sie Lobo beim Erlernen der Sprache geholfen haben (Fröhlich et.al., 2010).

Aufbau einer Trainingseinheit

Eine Trainingseinheit ist im Lehrmittel jeweils folgendermassen aufgebaut:

- Begrüssung der Kinder durch Lobo,
- Wiederholen der Inhalte aus der letzten Trainingseinheit,
- Besprechen der Loboaufgabe und Austeilen der Aufkleber,
- Übungen mit Lobo,
- Austeilen der nächsten Loboaufgabe,
- Verabschieden der Kinder durch Lobo.

Das sich wiederholende Muster der Trainingseinheiten soll den Kindern einen klaren Rahmen geben und ihnen Sicherheit und Orientierung bieten. Das Programm besteht aus 24 Trainingseinheiten. Zu Beginn einer jeden Trainingseinheit steht eine Tabelle mit der Übersicht, was in dieser Trainingseinheit geübt wird, was die Ziele dieser Einheit sind und welches Material benötigt wird. Darunter folgen genauere Ausführungen und Durchführungshinweise zur jeweiligen Trainingseinheit.

Eine Trainingseinheit umfasst 30 Minuten. Die Trainingseinheiten sind vom Schwierigkeitsgrad her ansteigend aufgebaut. Dies soll verhindern, dass die Kinder überfordert werden (Fröhlich et.al., 2010).

Hier ein Beispiel aus dem Lobo-Kindergartenprogramm:

Ziele	Praktisches Vorgehen	Material
Förderung des genauen Hörens.	Übung: «Schlüsselklaus»	<ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselbund • Tuch oder Augenbinde
Eigenverantwortliches Handeln	Aufbau trainingsförderlichen Verhaltens durch das Lobo-Sammelbild	<ul style="list-style-type: none"> • Lobo-Sammelbild (Grundraster und Sammelbild)
Förderung der Grafomotorik	Loboaufgabe: «Lobohüpf»	<ul style="list-style-type: none"> • Loboaufgabe 1

Abbildung 6: Übersicht Trainingseinheit 2 nach Fröhlich et.al., 2010, S. 66

Materialien

Auf einer CD-ROM befinden sich einige Materialien, welche für die Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms benötigt werden. Es wird mit Bildkarten, Geschichten, Arbeitsblättern, Bewegungsspielen und Brettspielen gearbeitet. Im Lehrmittel sind alle benötigten Materialien zu Beginn jeder Trainingseinheit aufgelistet (siehe Abb. 6).

Als Arbeitserleichterung kann ein Materialheft erworben werden, in welchem die Materialien schon vorhanden sind (Fröhlich et.al., 2010).

Leitfigur im Training

Das Training wird anhand der Leitfigur Lobo durchgeführt. Lobo ist ein kleiner Drache und wurde von seinem Planeten, dem Globo, durch einen Vulkanausbruch auf die Erde geschleudert. Lobo landet in einem Kindergarten und möchte dort mit Hilfe der Kinder Deutsch lernen. Lobo begleitet die Kinder während des gesamten Trainings auch als Handpuppe. Der kleine Drache hat Schwierigkeiten mit der Sprache. Seine Entwicklung und seine Erlebnisse werden mithilfe von kurzen Geschichten dargestellt. Lobo hat einen grossen Aufforderungscharakter, was die Motivation der Kinder fördern soll (Fröhlich et.al., 2010).

Durchführungshinweise

Reimen: Beim Reimen sollte darauf geachtet werden, dass zu Beginn der Übungen die Wörter langsam und deutlich ausgesprochen werden. Die Kinder sollen somit die Wortähnlichkeit gut hören können. Haben die Kinder das Prinzip des Reimens verstanden, können die Wörter wieder normal ausgesprochen werden.

Gewisse Kinder bleiben an der inhaltlichen Bedeutung eines Wortes haften. Ihnen passieren dann Fehler beim Reimen, da sie Wörter suchen, die zwar inhaltlich dazu passen, sich jedoch nicht reimen. Beispiel: «Was reimt sich auf Herd?», Antwort des Kindes: «Topf». Es ist bei diesen Fehlern wichtig, die Kinder darauf aufmerksam zu machen, dass Topf und Herd zwar Dinge sind, die man zum Kochen braucht, sich aber nicht reimen. Sie sollen ähnlich klingende Wörter suchen. Zum Beispiel «Herd» und «Pferd» (Fröhlich et.al., 2010).

Silbensegmentieren: Beim Silbensegmentieren kann geklatscht, gestampft, geklopft oder, wer keine Hintergrundgeräusche möchte, geschwungen werden. Beim Schwingen malen die Kinder mit dem Finger Bogen in die Luft. Es ist sinnvoll zu Beginn mit zweisilbigen Wörtern anzufangen, bevor dann die ein-, drei-, oder viersilbigen Wörter folgen. Wenn ein Kind nach Sprechsilben trennt und nicht nach den Regeln der Schriftsprache (Beispiel: «So-ne» statt «Son-ne») ist dies trotzdem als richtig zu werten. Kinder kennen die Regeln der Schriftsprache noch nicht, weswegen sich die Kinder an der Sprechweise orientieren (Fröhlich et.al., 2010).

Anlaute und Buchstabe-Laut-Zuordnung: Im Training werden die Laute A, M, O, L, R und S eingeführt. Diese Laute können gedehnt ausgesprochen werden und können von den Kindern besser herausgehört werden. Zu Beginn der Anlautübungen sollte auf diese gedehnte Aussprache geachtet werden. Bei der Buchstabe-Laut-Zuordnung ist es wichtig nur den Laut eines Buchstaben zu benennen und nicht den Buchstaben selbst. Zum Beispiel: «Mmm» statt «Emm» (Fröhlich et.al., 2010).

Lautsynthese und Lautanalyse: Bei der Lautsynthese und -analyse werden Wörter in ihre Lautbestandteile zerlegt und den Kindern vorgesprochen. Die Kinder müssen diese Laute wieder zu einem ganzen Wort zusammensetzen. Es ist bei diesen

Übungen sinnvoll, die Laute stärker zu betonen, damit sie von den Kindern einfacher herausgehört werden können. Doppelkonsonanten am Ende eines Wortes werden nicht lautiert (Beispiel: «B-a-l»). Für die einzelnen Laute können zum Beispiel Steine hingelegt werden, damit den Kindern klar wird, dass ein Wort aus mehreren Lauten besteht. Mit einem Spiegel können die Kinder sehen, dass sich auch das Mundbild pro Laut verändert. Es sollte mit Wörtern begonnen werden, die zunächst weniger Laute enthalten. Mit der Zeit kann die Anzahl der Laute gesteigert werden (Fröhlich et.al., 2010).

Leistungsanforderung: Der Leistungsanspruch an die einzelnen Kinder kann durch die/den Erzieher*in gesteuert werden. Zum Beispiel können leistungsschwächeren Kindern einfachere Aufgaben und leistungsstärkeren Kindern schwierigere Aufgaben zugeteilt werden. Dies soll das Interesse an Sprache und die Motivation der Kinder aufrechterhalten.

Zu den Übungen werden oftmals Steigerungen im Schwierigkeitsgrad angeboten. Diese Übungen mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad müssen nicht zwangsläufig eingesetzt werden (Fröhlich et.al., 2010).

2.4.3 Aktuelle Forschungsgrundlage

Fröhlich, Metz & Petermann führten im Jahr 2009 eine Studie in Bremen an zwölf Kindergärten durch. Das Lobo-Programm wurde von Februar bis Ende Juni 2009 von den pädagogischen Fachkräften der Kindergärten durchgeführt. Insgesamt nahmen 191 Kinder an der Studie teil. Den pädagogischen Fachkräften wurden im Voraus die Grundlagen der phonologischen Bewusstheit und ihre Bedeutung der Förderung im Vorschulalter vermittelt. Zusätzlich wurden sie in der Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms geschult. Untersucht wurde die Fragestellung, ob Kindergartenkinder vor dem Schuleintritt von einem Training der phonologischen Fertigkeiten profitierten. Es gab eine Einteilung der Kinder in eine Fördergruppe, welche Förderung mit dem Lobo-Kindergartenprogramm erhielt und in eine Kontrollgruppe, welche keine Intervention erhielt und am üblichen Kindergartenalltag teilnahm.

Alle Kinder wurden vor Beginn des Programms mit dem Test für Phonologische Bewusstheitsfähigkeiten (TPB) getestet. Zusätzlich wurden die Kinder der Förder- und Kontrollgruppe in Untergruppen eingeteilt, entsprechend ihrer Anzahl Risikopunkte («auffällig, «unauffällig»). Je schlechter die Kinder beim TPB abschnitten, desto mehr Risikopunkte bekamen sie (maximal 7 Punkte). Anschliessend folgte die Durchführung des Lobo-Programms und zum Schluss die erneute Testung mit dem TPB.

Um einzuschätzen, wie sehr die Kinder das Lobo-Programm akzeptierten, wurden sie ganz am Ende mit Hilfe eines Fragebogens befragt.

Die Ergebnisse der Studie von Fröhlich et.al. (2009) zeigen, dass die Kinder der Fördergruppe besser bei der zweiten Durchführung des TPB abschnitten, als die Kontrollgruppe (siehe Abb. 7).

TPB Untertests	Prätest		Posttest		Teststatistiken		
	FG	KG	FG	KG	F	p	η^2
	M (SD)	M (SD)	M (SD)	M (SD)			
Silben segmentieren	8.12 (2.55)	8.14 (2.4)	10.64 (2.02)	8.93 (2.19)	42.32	.000***	.18
Reime identifizieren	9.01 (2.69)	8.02 (3.1)	10.84 (1.79)	9.23 (2.75)	17.18	.000***	.08
Reime produzieren	15.73 (10.26)	11.74 (7.34)	24.38 (10.84)	18.89 (10.48)	4.96	.027*	.02
Anlaute finden	5.85 (3.10)	5.27 (3.05)	8.66 (2.91)	6.31 (3.23)	31.16	.000***	.14
Anlaute benennen	4.72 (3.63)	5.03 (4.35)	8.7 (3.35)	6.40 (4.07)	35.19	.000***	.16
lautierte Worte zeigen	6.33 (2.92)	6.36 (3.00)	8.72 (2.87)	7.31 (3.07)	19.31	.000***	.09
lautierte Worte benennen	1.27 (2.08)	1.32 (2.46)	3.6 (3.38)	2.00 (2.84)	26.12	.000***	.12

Anmerkungen: KG = Kontrollgruppe, FG = Fördergruppe. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$. Klassifikation der Effektstärken nach Cohen (1988): $\eta^2 > .01$ = klein, $\eta^2 > .06$ = mittel, $\eta^2 > .13$ = groß.

Abbildung 7: Mittelwerte und Standardabweichungen sowie F-Werte, Signifikanzniveau und Effektstärken nach kovarianzanalytischer Berechnung (der Prä-Testwerte). Nach Fröhlich et.al., 2009, S. 210

Es liessen sich grosse Leistungszuwächse bei der Fördergruppe feststellen. Auch Kinder mit vielen Risikopunkten konnten diese Anzahl der Risikopunkte nach der Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms verringern (siehe Abb. 8). Die Kinder der «auffälligen» und die der «unauffälligen» Gruppe konnten gleichermassen von der Durchführung des Programms profitieren.

Abbildung 8: Vergleich der Risikogruppe zum zweiten Messzeitpunkt zwischen Förder- (FG) und Kontrollgruppe (KG). Nach Fröhlich et.al., 2009, S. 210

Abbildung 8 zeigt die Verteilung der Risikopunkte aus der Risikogruppe nach der Durchführung des Lobo-Programms auf. Sie veranschaulicht, dass kein Kind der Fördergruppe, 7 Risikopunkte nach der Durchführung des Programmes aufwies. Sechs Kinder der Fördergruppe erhielten vier bis sechs Risikopunkte. Wohingegen in der Kontrollgruppe 20 Kinder vier bis sieben Risikopunkte erhielten, was ein deutlich schlechteres Ergebnis ist, als das der Fördergruppe. Nur 15 Kinder der Kontrollgruppe, aber 43 Kinder der Fördergruppe erhielten keine Risikopunkte. Auch hier ist ein grosser Unterschied in der Leistung ersichtlich (Fröhlich et.al., 2009).

Die Akzeptanz der Kinder zum Lobo-Programm war gross. Die Autoren sehen diese grosse Akzeptanz als Faktor für eine gelungene und kindgerechte Aufgabengestaltung. Auch bei den Eltern sei das Förderprogramm sehr gut akzeptiert worden (Fröhlich et.al., 2009).

Zusammenfassung:

- Die theoretische Auseinandersetzung hat aufgezeigt, dass der Förderung der phonologischen Bewusstheit eine grosse Bedeutung zugeschrieben wird. Sie zählt zu den kognitiven Fähigkeiten, ist Bestandteil der Metalinguistik und sie gilt als Vorläuferfertigkeit des Lese- und Schreiberwerbes (vgl. Kap. 2.1).
- Sprachentwicklung hingegen wird von Kindern nicht bewusst reflektiert. Sie wachsen in Handlungsformen hinein und erlernen die Regeln der Sprache implizit im interaktiven Austausch mit Personen aus dem Umfeld (vgl. Kap. 2.2).
- Die frühzeitige Förderung der phonologischen Bewusstheit wird als sehr wichtig angesehen, denn sie wirkt sich positiv auf den Lese- und Schreiberwerb der Kinder aus und kann diesen sogar erleichtern (vgl. Kap. 2.1.4)
- Phonologische Bewusstheit setzt sich mit sprachlichen Strukturen auseinander (Phonem, Silben, Onset und Reim) und ist deswegen von der auditiven Wahrnehmung zu unterscheiden (vgl. Kap. 2.1.2 – 2.1.4).
- Im Lehrplan 21 ist die Förderung der phonologischen Bewusstheit verankert. Dies zeigt ebenfalls die Signifikanz der Förderung der phonologischen Bewusstheit im Kindergarten auf (vgl. Kap. 2.3.1)
- Die Kindergartenlehrpersonen sind verantwortlich, Rahmenbedingungen für ein sprachförderliches Umfeld im Kindergarten zu schaffen. Kinder benötigen Zugänge zu Schrift, Sprache, Zeichen und Symbolen, damit sie erste Erfahrungen mit der Schriftsprache sammeln können (vgl. Kap. 2.3.2).
- Das Lobo-Kindergartenprogramm ist eine Präventionsmassnahme, welche sich an Kindergartenkinder im letzten Halbjahr vor Schuleintritt richtet. Das Programm soll den Einstieg in das Lesen und Schreiben erleichtern und unterstützen (vgl. Kap. 2.4.1).
- Das Lobo-Kindergartenprogramm erwies sich gemäss einer Studie als hilfreiche Unterstützung der Förderung der phonologischen Bewusstheit (vgl. Kap. 2.4.3).

3 Entwicklung der Lobo-Unterrichtseinheiten

Zum Lobo-Kindergartenprogramm existiert momentan eine Studie, welche aufzeigt, dass sich durch die Intervention des Programms, Fortschritte in der phonologischen Bewusstheit feststellen lassen (vgl. Kap. 2.4.3). Auch andere Studien, die sich mit weiteren Förderprogrammen der phonologischen Bewusstheit beschäftigten, zeigten ebenfalls auf, dass die Kinder deutlich Fortschritte in der phonologischen Bewusstheit aufwiesen (vgl. Kap. 2.1.4 und 2.4.3). Wie in der Einleitung beschrieben, stellt die Autorin fest, dass die sprachliche Förderung sowohl im Kindergarten als auch auf der Primarstufe eine zentrale Rolle spielt. Sie stellte in der ausgewählten Kindergarten-Gruppe und insbesondere bei den zwei ausgewählten Schülerinnen, vermehrten Förderbedarf in der Sprache fest. Es folgen nun die Beschreibung der beiden ausgewählten Kinder und die Beschreibung der Testgruppe, mit ihren Voraussetzungen.

3.1 Rahmenbedingungen

3.1.1 Arbeitssituation

Die Autorin arbeitet seit einem Jahr als schulische Heilpädagogin in einem Regelkindergarten der Gemeinde [REDACTED] im Kanton [REDACTED]. Vorher war sie als Heilpädagogin in einer anderen Gemeinde tätig und konnte dort viele Erfahrungen auf der Primarstufe sammeln. Der Kindergarten ihres aktuellen Arbeitsortes besteht aus vier Kindergarten-Gruppen, von denen sich drei im gleichen Gebäude und eines in einem separatem Wohnquartier befinden. Die Kinder, welche sie in den einzelnen Kindergartengruppen unterstützt, weisen unterschiedliche Gründe für intensiveren Förderbedarf auf. Darunter sind Verhaltensauffälligkeiten, Fremdsprachigkeit, Entwicklungsverzögerungen, körperliche und motorische Beeinträchtigungen und kognitive Schwierigkeiten. An den Klassen sind neben den Klassenlehrpersonen und der Autorin, auch Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache, Psychomotorik-Therapeutinnen und Klassenassistentinnen tätig. Die Stelle der Logopädin ist zurzeit unbesetzt und somit fällt diese Förderung für die Kinder momentan aus. Die Autorin hat den Auftrag der Leitung der Fachstelle Sonderpädagogik erhalten, einfachere Übungen der Logopädie in ihren Förderunterricht mit einfließen zu lassen (z.B. Mundmotorik-Übungen). Auf der Primarstufe der

Schuleinheit sind vier weitere schulische Heilpädagoginnen tätig, mit welchen sich die Autorin regelmässig austauscht. Die Autorin arbeitet, je nach Fördereinheit in den Kindergartengruppen teilweise integrativ und teilweise separativ. Sie bespricht mit den Klassenlehrpersonen jeweils die geeignete Unterrichtsform. Die Autorin definiert Förderziele für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und bespricht diese intensiv mit den beiden Klassenassistentinnen und den Klassenlehrpersonen. Sie berät die Klassenassistentinnen, wie die Kinder entsprechend gefördert und die Klassenlehrpersonen am besten unterstützt werden können. Das Arbeitsklima ist für die Autorin sehr angenehm und positiv. Sie arbeitet sehr gerne mit ihren Kolleginnen zusammen und die Unterstützung ist von beiden Seiten vorhanden.

3.1.2 Voraussetzungen von Sarina und Mila

Um aufzuzeigen, warum die Autorin den Fokus auf die beiden Kinder gelegt hat, werden die Kinder im folgenden Abschnitt mit dem ICF-CY Raster (siehe Abb. 9 und Abb. 10) vorgestellt (die Namen wurden geändert). Die ICF-CY entstand aufgrund einer Initiative der WHO im Jahre 2001. Sie soll helfen «die Auswirkungen und Wechselwirkungen der Gesundheit einer Person mit ihren Lebensbedingungen besser erfassen zu können» (Kraus de Camargo, Simon, Ronen & Rosenbaum, 2020, S. 18).

Sarina:

Sarina ist 7 Jahre alt und geht in das 3. Kindergartenjahr. Sie kam aufgrund ihrer diagnostizierten Entwicklungsverzögerungen für ein 3. Kindergartenjahr trotz Sonderschulstatus in Frage. Sarina ist ein fröhliches und aufgestelltes Mädchen und kommt, laut eigener Aussagen, gerne in den Kindergarten. Aus dem Bericht der Logopädin ging hervor, dass Sarina noch Schwierigkeiten im Bereich der phonologischen Bewusstheit aufwies. Aus diesem Grund ist Sarina, gemäss der Autorin, für die Arbeit mit dem Lobo-Kindergartenprogramm gut geeignet. Durch den Sonderschulstatus von Sarina arbeitet die Autorin intensiv mit ihr zusammen. Die Autorin ist im Kindergarten dreimal die Woche für mehrere Stunden anwesend. Somit ist es für sie auch gut möglich, intensiv mit ihr und der ganzen Gruppe am Lehrmittel zu arbeiten. Weitere Informationen über Sarina sind Abbildung 9 zu entnehmen.

Abbildung 9: Analyseraster nach ICF-CY von Sarina

Mila:

Mila ist 6 Jahre alt und geht in das 2. Kindergartenjahr. Sie ist ein eher zurückhaltendes Mädchen. Laut der Mutter muss sie jeden Morgen überredet und motiviert werden in den Kindergarten zu gehen. Mila hat ihren eigenen Kopf und setzt sich selbst extrem hohe Anforderungen, denen sie gerecht werden will. Diese selbstgesetzten Anforderungen kann sie meist nicht erfüllen, wodurch sie schnell frustriert und demotiviert ist. Dies ist unter anderem ein Themenbereich, an welchem die Autorin mit Mila in der integrativen Förderung (IF) arbeitet. Für Vorschläge oder Inputs seitens der Klassenlehrperson oder der Autorin ist Mila meist nicht offen und möchte etwas so machen, wie sie es sich in den Kopf gesetzt hat.

Auch Mila eignet sich für die Arbeit mit dem Lobo-Kindergartenprogramm. Sie weist gemäss logopädischem Bericht diverse sprachliche Schwierigkeiten auf, unter anderem in der phonologischen Bewusstheit. Weitere Informationen über Mila siehe Abbildung 10.

Abbildung 10: Analyseraster nach ICF-CY von Mila

3.1.3 Voraussetzungen der Testgruppe

Die Testgruppe bildet die Kindergartengruppe, welche sich in dem separaten Wohnquartier befindet. Die Intervention durch das Lobo-Kindergartenprogramm richtet sich an die zehn Kinder des Zweitkindergartenjahres, welche im Sommer eingeschult werden. Die Autorin hat die Gruppe in folgende Kategorien eingeteilt, um die Klasse sprachlich einschätzen zu können und im Überblick zu sehen welche weiteren Massnahmen einzelne Kinder benötigen:

Schüler/in	Erstsprache	Zweitsprache	Drittsprache	IF/ISR/DaZ/Log.
S / ♀ / 6 Jahre	Deutsch	-	-	-
E / ♀ / 6 Jahre	Deutsch	-	-	-
Sarina / ♀ / 7 Jahre	Deutsch	-	-	ISR / Log.
A / ♂ / 6 Jahre	Deutsch	-	-	IF
M / ♂ / 6 Jahre	Englisch	Deutsch	-	DaZ

A / ♀ / 6 Jahre	Albanisch	Deutsch	-	-
Mila / ♀ / 6 Jahre	Spanisch	Deutsch	-	IF / Log. / DaZ
O / ♂ / 6 Jahre	Albanisch	Dänisch	Deutsch	IF / DaZ
F / ♂ / 6 Jahre	Englisch	Dänisch	Deutsch	-
J / ♂ / 6 Jahre	Englisch	Slowakisch	Deutsch	IF / DaZ

Tabelle 1: Erfassungskriterien der Testgruppe

Die Klasse besteht aus fünf Mädchen und fünf Jungen. Alle werden zum Zeitpunkt der Intervention im Alter von 6 Jahren sein. Sarina ist das einzige Kind, welches 7 Jahre alt ist, da sie sich im dritten Kindergartenjahr befindet. Sie hat einen Sonderschulstatus (ISR) und wird von der Autorin zusätzlich unterstützt. 4 von 10 Kinder sind einsprachig mit Deutsch aufgewachsen, 3 von 10 zweisprachig und ebenfalls 3 von 10 dreisprachig. Somit sind 6 Kinder nicht mit Deutsch als Erstsprache aufgewachsen. 4 Kinder benötigen Unterstützung in Form von integrativer Förderung (IF), 3 benötigen sprachliche Unterstützung mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und 3 Kinder benötigen logopädische Therapie (Log.). Das Thema Sprache ist in dieser Klasse somit stark vertreten. Sarina und Mila (grau markiert) sind die beiden Schülerinnen, welche bereits im vorherigen Abschnitt vorgestellt wurden und deren Ergebnisse mit dem Rest der Klasse verglichen werden.

Der Testgruppe fällt es schwer, über längeren Zeitraum konzentriert im Kreis zu sitzen. Die Autorin hat bisher in ihrem Alltag festgestellt, dass sich 15min im Kreis sehr gut eigenen. Wenn es jedoch länger wird, lässt die Konzentration der Kinder stark nach und es zeigt sich Störverhalten.

3.1.4 Materielle und strukturelle Voraussetzungen

Der Kindergarten

Der Kindergarten ist eine sehr grosszügige Räumlichkeit mit einer Puppenecke, einer Kreativecke, Bauecke und einer Leseecke. Er befindet sich mitten in einem Wohnquartier und bietet draussen rundherum viel Platz für die Kinder zum Spielen und Austoben. In der Garderobe befindet sich ein Gruppentisch, an dem mit kleineren Gruppen gearbeitet werden kann. Es gibt auch eine Küche, in welcher ein Tisch steht. Dieser eignet sich sehr gut für ungestörtes Arbeiten mit einzelnen Kindern.

Materielle Voraussetzungen

Für die Intervention benötigt die Autorin vor allem die Materialien, welche sie bereits mit dem Lehrmittel erworben hat. Im Kindergarten befinden sich ein Drucker und ein Laminiergerät, welche der Autorin für die Vorbereitungen der Intervention helfen. Im Kindergarten gibt es verschiedenfarbige Sichtmappen, welche später die Arbeitsmappen der Kinder bilden sollen. Es gibt sechs kleine Tische mit Stühlen, an denen die Kinder ihre Arbeitsaufträge, die nach der Kreissequenz folgen, lösen können. Stifte und Schreibhilfen für die Kinder sind ebenfalls vorhanden.

Die Schulwoche

Die Autorin arbeitet am Montag für eine Lektion, am Dienstag für zwei und am Freitag für vier Lektionen im Kindergarten der Testgruppe. An den anderen Tagen ist sie in anderen Kindergartengruppen tätig. Sie hat somit die Möglichkeit zwei Mal pro Woche intensiv mit der Testgruppe am Lobo-Kindergartenprogramm zu arbeiten. Dies ist ebenfalls ein Grund, warum sich diese Gruppe als Testgruppe eignet. In den anderen Kindergartengruppen ist die Autorin nicht so oft anwesend und könnte nicht so intensiv an dem Lobo-Kindergartenprogramm arbeiten.

Am Dienstagnachmittag ist nur die Testgruppe im Kindergarten anwesend, weswegen mit allen miteinander in Kreissequenzen gearbeitet werden kann. Am Freitagmorgen jedoch, sind auch die Kinder des kleinen Kindergartens anwesend, weswegen die Arbeit mit dem Lobo-Kindergartenprogramm an diesen Tagen nur in Kleingruppen mit der Testgruppe durchgeführt werden kann (Gruppengrößen-Empfehlung im Lehrmittel: 6 – 12 Kinder).

Zeitlicher Rahmen

Durch zwei Projektwochen, welche nach den Frühlingsferien stattfinden werden, verschiebt sich die Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms und es stehen weniger Wochen bis zu den Sommerferien für das Programm zur Verfügung.

Am Dienstagnachmittag stehen der Autorin wie oben erwähnt jeweils zwei Lektionen zur Verfügung. Sie wird in diesen beiden Lektionen mit allen Zehn Kindern des grossen Kindergartens die Intervention mit dem Lobo-Kindergartenprogramm durchführen. Die Lektionen werden so strukturiert sein, dass ein gemeinsamer Einstieg im Kreis

durchgeführt wird. Hierbei erfolgt entweder eine Einleitung oder eine Wiederholung der letzten Stunde. Es folgt eine Aktivität (Auftrag oder Spiel), die durch Lobo angeleitet sein wird. Am Schluss kommen alle Kinder nochmals in den Kreis und verabschieden sich von Lobo.

Am Freitagmorgen stehen der Autorin jeweils vier Lektionen zur Verfügung. Da wie erwähnt auch die Kinder der kleinen Kindergartengruppe anwesend sein werden, wird die Autorin das Lobo-Programm in zwei Fünfergruppen am Gruppentisch durchführen. Der Ablauf der Lektionen wird sich hierbei nicht verändern.

3.1.5 Schlussfolgerungen

Mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse ist deutlich geworden, dass das Lobo-Kindergartenprogramm nicht wie in der originalen Planung des Lehrmittels durchgeführt werden kann. Durch die Voraussetzungen der Klasse und durch den begrenzten Zeitrahmen, mussten Anpassungen am Lobo-Kindergartenprogramm vorgenommen werden. Die Anpassungen und Schlussfolgerungen sind in folgender Tabelle dargestellt: durch die Auseinandersetzung mit den strukturellen Voraussetzungen, lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen:

Aspekte aus der Originalintervention	Anpassungen
<i>Zeitlicher Rahmen</i> 12 Wochen oder mit Ferien länger	Da für die Durchführung der Intervention nicht sehr viel Zeit zur Verfügung steht, wird die Zeit auf 5 Wochen angepasst.
<i>Unterrichtseinheiten</i> 2x pro Woche à 30min	Keine Anpassungen
<i>Gruppengrösse</i> 6 – 12 Kinder	Dienstag 10 Kinder Freitag zwei Gruppen (2x 5 Kinder)
<i>Inhaltliche Struktur der Intervention</i> 1. Einführung 2. Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne	Aufgrund der zeitlichen Einschränkungen können nicht alle Inhalte des Lehrmittels vermittelt werden. Der Fokus wird auf die Einführung, auf Übungen der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne und auf den Abschluss gelegt. Wichtig werden

<p>3. Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne und weitere sprachliche Übungen.</p> <p>4. Abschluss</p>	<p>Wiederholungen der bereits gelernten Inhalte sein.</p>
<p><i>Aufbau einer Trainingseinheit</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüssung durch Lobo 2. Wiederholung der Inhalte der letzten Trainingseinheit. 3. Besprechung der Lobo-Aufgabe. 4. Übungen mit Lobo 5. Austeilen der nächsten Lobo-Aufgabe. 6. Verabschiedung durch Lobo. 	<p>Da die Testgruppe nur etwa 15 Minuten konzentriert im Kreis sitzen kann, wird die Besprechung der Lobo-Aufgabe weggelassen. Die Lobo-Aufgabe ist eine Grafomotorische Zusatzaufgabe, welche nichts mit der phonologischen Bewusstheit zu tun hat. Die Autorin wird diese Lobo-Aufgaben den Kindern im Freispiel freiwillig zur Verfügung stellen, weswegen auch das Austeilen wegfällt. Genauere Erklärungen bei diesen Übungen brauchen die Kinder nicht, denn sie sind bereits mit Grafomotorischen Übungen vertraut. Im Lehrmittel sind keine genauen Minutenzahlen der jeweiligen Unterrichtsabschnitte angegeben. Die Autorin hat die Zeit selbst wie folgt aufgeteilt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Begrüssung durch Lobo (5min) 2. Wiederholung der letzten Inhalte (10min) 3. Übungen/Spiele/Aufträge von Lobo (10min) 4. Verabschiedung durch Lobo (5min)

Tabelle 2: Anpassungen der Originalintervention

3.2 Planung der Unterrichtseinheiten

Dieses Kapitel soll die Umsetzung und Planung der Unterrichtseinheiten veranschaulichen. Alle geplanten Unterrichtseinheiten im Detail sind in Anhang 1 zu finden. Die folgende Tabelle zeigt im Überblick den zeitlichen Rahmen und die groben Inhalte, welche bearbeitet werden:

Einheit	Datum	Zeit	Gruppengrösse	Inhalt
1	Fr, 20.05.22	2x 30min	2x 5 Kinder	Einführung von Lobo
2	Di, 24.05.22	30min	10 Kinder	Genaueres Hinhören (Geräusche lokalisieren)
Fr, 27.05.22 keine Trainingseinheit (Auffahrtsbrücke)				
3	Di, 31.05.22	30min	10 Kinder	Genaueres Hinhören (ähnlich klingende Wörter)
4	Fr, 03.06.22	2x 30min	2x 5 Kinder	Einführung ins Reimen
5	Di, 07.06.22	30min	10 Kinder	Reimen (Lautstruktur, Wortschatzerweiterung)
6	Fr, 10.06.22	2x 30min	2x 5 Kinder	Einführung Silbentrennung
7	Di, 14.06.22	30min	10 Kinder	Silbentrennung (festigen)
8	Fr, 17.06.22	2x 30min	2x 5 Kinder	Wiederholung Reim / Silbentrennung
9	Di, 21.06.22	30min	10 Kinder	Wiederholung (Loboparcours, Geschichte, Vorbereitung auf Abschied von Lobo)
10	Fr, 24.06.22	2x 30min	2x 5 Kinder	Abschluss mit Lobo (Wiederholungen und Abschied von Lobo)

Tabelle 3: Planung der Unterrichtseinheiten

3.2.1 Beispiel einer Unterrichtseinheit

Die untenstehende Tabelle zeigt ein Beispiel einer Unterrichtseinheit auf. Die Lektionsplanungen orientieren sich an denen im Lehrmittel «das Lobo-Kindergartenprogramm».

Einheit 1	Ziele	Ablauf der Lektion	Material
Datum Freitag 20.05.22	<ul style="list-style-type: none"> - Leitfigur Lobo kennenlernen. - Interesse und Motivation wecken, sich aktiv zu beteiligen. - Drachenvertrag abschliessen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder werden in der Kleingruppe am Gruppentisch versammelt (2x 5 Kinder). - Geschichte «Aufruhr im Kindergarten» wird vorgelesen. Die passenden Bilder werden gezeigt. - Lobo kriecht aus der Tasche (Kinder begrüßen). - Die Kinder bekommen den Drachenvertrag (A3 kopiert) und unterschreiben ihn alle. Sie zeigen somit, dass sie Lobo helfen wollen die Sprache zu lernen. - Die Kinder bekommen eine Trainingsmappe, in welcher sich ein Ausmalbild von Lobo befindet. - Lobo bedankt und verabschiedet sich. Nächsten Termin nennen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschichte (Buch S. 58 – 63). - Tasche mit Lobo drin. - Bilder zur Geschichte (CD-ROM Ordner «Bilder-Geschichten»). - Drachenvertrag - Trainingsmappe
Zeit 2 x 30min			

Tabelle 4: Beispiel einer Unterrichtseinheit

3.3 Durchführung des Lobo-Programms

Neben der Forschungsmethodik, welche in Kapitel 4 beschrieben wird, hat die Autorin bei der Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms eine Interventionsdokumentation geführt (siehe Anhang 2). Diese diente ihr, um zu reflektieren, ob die durchgeführten Sequenzen wie im Voraus geplant abgelaufen waren oder ob sich Änderungen ergeben hatten. Die Interventionsdokumentation war wie folgt aufgebaut:

Datum / Uhrzeit	Di Nachmittag / Fr Morgen / Uhrzeit
Anzahl Schüler*innen	Gab es Krankmeldungen? Wie gross war die Gruppe?
Lektionsplanung	Was wurde geplant?
Verlauf der Lektion	Wie ist die Lektion verlaufen? Störfaktoren? Abweichungen von der Planung?

Tabelle 5: Interventionsdokumentation

3.3.1 Auswertung der Interventionsdokumentation

Aus der Interventionsdokumentation geht hervor, dass eine grössere Anpassung vorgenommen wurde. Ursprünglich hatte die Autorin geplant, dass jeweils am

Freitagmorgen in zwei Kleingruppen gearbeitet würde, da die Kinder des kleinen Kindergartens ebenfalls anwesend waren. Sie stellte sich die Durchführung in der Anwesenheit der kleinen Kinder schwieriger vor, da sich die Einheiten laut Lehrmittel für Gruppengrößen von 6 – 12 Kindern eignet. Dies war der Grund, weswegen sie sich von Beginn an für die beiden Kleingruppen entschieden hatte, welche in der Garderobe arbeiten würden. Jeweils am Dienstagnachmittag waren nur die Kinder des grossen Kindergartens anwesend und an diesen Tagen konnte die Autorin mit allen grossen Kindern gleichzeitig arbeiten. Nach zwei Freitagen änderte sie ihr Konzept der beiden Kleingruppen. Sie hatte das Gefühl, dass sich die Kinder weniger gut konzentrieren konnten, wenn sie als Kleingruppe in der Garderobe arbeiteten. Es traten Störfaktoren in der Garderobe auf, durch zum Beispiel Kinder des kleinen Kindergartens, welche auf die Toilette gingen. Dies lenkte ihrer Meinung nach, die 2. Kindergartenkinder vom Lobo-Kindergartenprogramm ab und verursachte Unterbrechungen der Sequenz. Ausserdem war die zweite Kleingruppe meist zu Zeiten an der Reihe, in der die anderen Kinder draussen spielen durften. Sie stellte Äusserungen der Kinder fest, welche ihr das Gefühl gaben, dass die Kinder nicht motiviert waren zu arbeiten («warum dürfen die anderen draussen spielen?», «können wir auch raus gehen?»).

Sie entschied sich zusammen mit der Klassenlehrperson, dass sie freitags zukünftig einen einzigen Lobo-Input mit allen Kindern des grossen und kleinen Kindergartens machen würde. Es lief nun so ab, dass sie eine Kreissequenz mit Lobo führte, wobei dies Pflichtprogramm für die grossen Kinder war. Die Kleinen durften entscheiden, ob sie mitmachen wollten oder ob sie spielen gehen wollten. Die Autorin stellte fest, dass sich meist nur einzelne Kinder des kleinen Kindergartens für das Spielen entschieden. Die Mehrheit blieb im Kreis sitzen und wollte bei Lobo mitmachen. Sie hatte das Gefühl, dass die Sequenzen im Kreis geordneter abliefen und die Kinder motivierter waren mitzumachen. Sie fühlte sich selbst wohler in den Kreissequenzen mit allen Kindern zusammen.

Zusammenfassung:

- Die beiden ausgewählten Kinder sind Sarina und Mila (vgl. Kap. 3.1.2)
- Die Testgruppe besteht aus 10 Kindern des grossen Kindergartens, welche alle zum Zeitpunkt der Intervention im Alter von 6 Jahren sein werden, bis auf Sarina, welche bereits 7 Jahre alt sein wird. In der Klasse ist eine grosse Bandbreite an Sprachen vertreten. Den Kindern fällt es schwer sich über längere Zeit zu konzentrieren. Geführte Sequenzen sind schwierig, durch Verhaltensauffälligkeiten einiger Kinder (vgl. Kap. 3.1.3).
- Die räumlichen und materiellen Voraussetzungen des Kindergartens eignen sich für die Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms (vgl. Kap. 3.1.4).
- Die Analyse der materiellen und strukturellen Voraussetzungen zeigen, dass einige Anpassungen im Lobo Kindergartenprogramm vorgenommen werden müssen. Die Anpassungen betreffen folgende Punkte: Zeitrahmen, Gruppengrösse, inhaltliche Struktur, Aufbau einer Trainingseinheit (vgl. Kap. 3.1.5).
- Um zu reflektieren, wie die geplanten Lektionen effektiv verlaufen sind, hat die Autorin zusätzlich eine Interventionsdokumentation geführt (vgl. Kap. 3.3).
- Aus der Interventionsdokumentation geht hervor, dass eine grössere Anpassung vorgenommen wurde. Die beiden Freitagsgruppen, wurden zu einer Gruppe zusammengeführt. Die Lobo Unterrichtseinheit wurde mit allen Kindern, auch mit den Kindern aus dem kleinen Kindergarten, geführt. Trotz, dass die Unterrichtseinheit für die jüngeren Kinder freiwillig war, machten die meisten stets bei den Lobo-Unterrichtseinheiten mit (vgl. Kap. 3.3.1).

4 Forschungsmethodik

Dieses Kapitel soll veranschaulichen, welche Forschungsmethodik für die vorliegende Arbeit gewählt wurde und wie sich diese theoretisch untermauern lässt. Es folgt die Erklärung des ZEPUS-Testverfahrens und die genaue Beschreibung der Erhebungszeitpunkte.

4.1 Das Prä-/Post-/Follow-Up-Kontrollgruppendesign

Interventionsstudien sind Untersuchungen, bei welchen die Wirksamkeit eines Trainings oder einer Intervention erforscht wird, genau wie es in der vorliegenden Arbeit der Fall ist. Pissarek & Wild (2018) beschreiben in ihrer Publikation, dass sich für Interventionsstudien das sogenannte *Prä-/Post-/Follow-Up-Kontrollgruppendesign* als ein Standardverfahren bewährt hat. Hierbei wird eine Intervention mit einer Testgruppe durchgeführt, während mit der Kontrollgruppe keine Intervention erfolgt. Sie folgt dem regulären Unterricht (siehe Abb. 11). Beide Gruppen werden mit einem Testverfahren getestet und miteinander verglichen. Dies soll überprüfen, ob der Kompetenzzuwachs der Testgruppe auch auf alterstypische Entwicklungen zurückzuführen oder der Intervention zu verdanken ist. Es handelt sich hierbei um drei Messzeitpunkte, bei denen die Leistung der Kinder erhoben wird, um die Entwicklung aufzuzeigen. Folgende Abbildung aus Pissarek & Wild (2018, S. 216) verdeutlicht anhand eines Beispiels einer Leseintervention, das Vorgehen einer Interventionsstudie:

Abbildung 11: Schematische Darstellung des Vorgehens bei einer Interventionsstudie

Der Prä-Test wird vor der Intervention und der Post-Test nach der Intervention durchgeführt. Der Follow-Up-Messzeitpunkt dient zur Überprüfung, ob die Intervention nachhaltig war, oder ob es sich nur um einen kurzzeitigen Effekt handelte (Pissarek & Wild, 2018).

Mit der vorliegenden Arbeit möchte die Autorin überprüfen, wie sich das Lobo-Kindergartenprogramm auf die phonologische Bewusstheit der Kinder auswirkt. Ihre Forschungsmethodik dies zu überprüfen, richtet sich folglich nach dem Vorgehen einer Interventionsstudie.

4.1.1 Voraussetzungen der Kontrollgruppen

Für ihre Interventionsstudie hat die Autorin zwei Kontrollgruppen ausgewählt. Diese beiden weiteren Kindergartengruppen, in welchen die Autorin tätig ist, eignen sich gut als Kontrollgruppen. Dies insbesondere, weil sie in diesen beiden Gruppen weniger Stunden anwesend ist, als in der ausgewählten Testgruppe. Durch diese wenigen Stunden, kamen diese beiden Gruppen somit nicht als Testgruppen in Frage. Die beiden Gruppen zeigen aber auch vergleichbare Voraussetzungen, weswegen sie sich ebenfalls eignen. In den folgenden Abschnitten werden die beiden Kontrollgruppen und ihre sprachlichen Voraussetzungen aufgezeigt.

Kontrollgruppe 1

Schüler/in	Erstsprache	Zweitsprache	Drittsprache	IF/ISR/DaZ/Log.
L / ♂ / 6 Jahre	Deutsch	-	-	IF
L / ♀ / 6 Jahre	Deutsch	-	-	-
E / ♀ / 6 Jahre	Deutsch	-	-	IF
R / ♂ / 6 Jahre	Deutsch	-	-	-
N / ♀ / 6 Jahre	Deutsch	-	-	-
S / ♂ / 6 Jahre	Griechisch	Deutsch	-	DaZ
E / ♀ / 6 Jahre	Deutsch	Slowakisch	-	IF
F / ♀ / 6 Jahre	Albanisch	Deutsch	-	IF / DaZ / Log.
O / ♀ / 6 Jahre	Ungarisch	Englisch	Deutsch	IF/ DaZ / Log.

Tabelle 6: Voraussetzungen Kontrollgruppe 1

Diese Kontrollgruppe besteht aus 9 Kindern, davon sechs Mädchen und drei Jungen. Auch bei dieser Gruppe hat die Autorin die Gruppe in Kategorien unterteilt, um ihre sprachlichen Voraussetzungen einschätzen zu können:

Auffällig ist, dass bei dieser Gruppe mehr deutschsprachige Kinder vorhanden sind, als in der Testgruppe oder in Kontrollgruppe 2.

Von den sprachlichen Voraussetzungen her ist diese Gruppe somit eigentlich nicht vergleichbar mit der Testgruppe, jedoch stimmt das Alter der Kinder überein. Auch die Anzahl der Kinder ist nur um ein Kind weniger, als bei der Testgruppe. Fünf von 9 Kinder werden durch die Autorin in der integrativen Förderung (IF) unterstützt. Drei Kinder erhalten Unterstützung mithilfe von Deutsch als Zweitsprache-Unterricht (DaZ) und zwei Kinder gehen in die Logopädie (Log.).

Kontrollgruppe 1 wird keine Förderung im Bereich der phonologischen Bewusstheit bekommen, sondern dem regulären Kindergartenunterricht folgen. Mit dieser Gruppe wird lediglich das Testverfahren zu den drei Erhebungszeitpunkten durchgeführt.

Kontrollgruppe 2

Kontrollgruppe 2 ist ähnlich aufgebaut, wie die Testgruppe. Sie besteht aus neun Kindern, davon 5 Mädchen und 4 Jungen. Diese werden ebenfalls zum Zeitpunkt der Testerhebung im Alter von 6 Jahren sein. Zwei von 9 Kinder sind einsprachig mit Deutsch aufgewachsen, vier von 9 zweisprachig und drei von 9 dreisprachig. Somit sind sieben von 9 Kinder nicht mit Deutsch als Erstsprache aufgewachsen. Vier von 9 Kinder benötigen deutschsprachliche Unterstützung (DaZ). Ein Kind benötigt Logopädie (Log.) und vier erhalten integrative Förderung (IF) durch die Autorin.

Schüler/in	Erstsprache	Zweitsprache	Drittsprache	IF/ISR/DaZ/Log.
L / ♀ / 6 Jahre	Deutsch	-	-	-
E / ♀ / 6 Jahre	Deutsch	-	-	-
R / ♂ / 6 Jahre	Albanisch	Deutsch	-	DaZ
A / ♂ / 6 Jahre	Französisch	Deutsch	-	-
K / ♀ / 6 Jahre	Tamil	Deutsch		IF / Log.
A / ♀ / 6 Jahre	Albanisch	Deutsch	-	IF / DaZ

K / ♂ / 6 Jahre	Albanisch	Englisch	Deutsch	IF / DaZ
E / ♀ / 6 Jahre	Italienisch	Vietnamesisch	Deutsch	-
R / ♂ / 6 Jahre	Italienisch	Englisch	Deutsch	IF/ DaZ

Tabelle 7: Voraussetzungen der Kontrollgruppe

Kontrollgruppe 2 wird Förderung im Bereich der phonologischen Bewusstheit von der Klassenlehrperson erhalten, jedoch nicht mit dem Lobo-Kindergartenprogramm. Die Lehrperson wird sich aus unterschiedlichen Lehrmitteln das herausholen, was ihrem Unterrichtsstil entspricht, jedoch wird sie keinem spezifischen Programm oder Lehrmittel folgen. Auch die Unterrichtseinheiten werden nicht so oft in der Woche erfolgen, wie bei der Testgruppe. Die Förderung erfolgt eher sporadisch. Auch mit dieser Gruppe wird das Testverfahren zu den drei Erhebungszeitpunkten durchgeführt.

4.1.2 Erhebungszeitpunkte

Die Durchführung des Standorttestverfahrens, sowie die Durchführung der Unterrichtseinheiten umfassen vier verschiedene Phasen, die in der folgenden Tabelle aufgelistet sind. Darunter folgen die Beschreibungen der einzelnen Phasen. Auf die Durchführungsphase wird nicht mehr eingegangen, da diese bereits in den Kapiteln 3.2 und 3.3 ausführlich aufgezeigt wurde. Wichtig zu erwähnen ist, dass Kontrollgruppe 1 in der Durchführungsphase keine Intervention durch das Lobo-Kindergartenprogramm erhalten wird. Sie folgt in dieser Zeit dem regulären Unterricht im Kindergarten. Kontrollgruppe 2 wird in der Durchführungsphase lediglich sporadisch durch die Klassenlehrperson gefördert. Sie wird aus unterschiedlichen Lehrmitteln, verschiedene Dinge herausnehmen, die ihrem Unterrichtsstil zusagen und die Kinder so in der phonologischen Bewusstheit fördern. Sie wird keinem speziellen Programm folgen. Die Zeitpunkte wurden durch die beiden vorangehenden Projektwochen im Kindergarten, sowie durch die Arbeitstage der Autorin definiert.

Die Ergebnisse der Standorttests befinden sich in den Anhängen 4 – 6.

Phase	Woche	Inhalt
1	Woche 20	Standorterfassung «Prä-Test».
2	Woche 20 - 25	Durchführung Lobo-Kindergartenprogramm.

3	Woche 26	Standorterfassung «Post-Test».
4	Woche 28	Standorterfassung «Follow-Up-Test».

Tabelle 8: Erhebungszeitpunkte

Phase 1 «Prä-Testerhebung»:

Der Unterricht im Kindergarten findet in dieser Phase wie gewohnt statt. Die einzige Änderung wird sein, dass die Autorin die Standorttests einzeln mit allen Kindern der Test- und der Kontrollgruppen durchführen wird. Die Testerhebung aller Gruppen erstreckt sich in Woche 20 über zwei Tage.

Phase 3 «Post-Testerhebung»:

Phase 3 dient zur Standorterfassung der phonologischen Bewusstheit der Kinder nach der Intervention durch das Lobo-Kindergartenprogramm. Die sogenannte «Post-Testerhebung».

Auch diese Testerhebung wird mit allen Kindern der Test- und der beiden Kontrollgruppen durchgeführt. Sie dient zum Vergleich des Wissenszuwachses zwischen Test- und Kontrollgruppen. Es wird sich zeigen, ob Fortschritte der Testgruppe Entwicklungsbedingt oder Interventionsbedingt sein werden. Diese Standorterhebung findet in Woche 26 statt und wird wie in Phase 1 an zwei Tagen durchgeführt. Es zeigt sich ebenfalls, ob Kontrollgruppe 2 ohne spezifisches Programm Fortschritte in der phonologischen Bewusstheit erzielen konnte.

Phase 4 «Follow-Up-Testerhebung»:

Diese Phase erfolgt zwei Wochen nach der Intervention des Lobo-Kindergartenprogramms in Woche 28. In dieser Zeit wird nicht mehr mit dem Lobo-Kindergartenprogramm gearbeitet. Der Sinn hinter dieser Follow-Up Überprüfung besteht darin, zu testen, ob die Testgruppe den Wissenszuwachs beibehalten konnte, auch wenn keine Trainingseinheit durchgeführt wurde. Bei den Kontrollgruppen wird nochmals überprüft, wie oder ob sich die phonologische Bewusstheit ohne Intervention bzw. ohne spezifisches Programm weiterentwickelt hat.

Ganz am Ende werden alle Ergebnisse der Testgruppe mit denen der beiden ausgewählten Kinder (siehe Einleitung) mit erhöhtem Förderbedarf verglichen. Die Autorin möchte somit herausfinden, ob das Lehrmittel auch bei den beiden ausgewählten Schülerinnen die gewünschten Effekte erzielt hat.

4.2 Das ZEPUS-Testverfahren

Als Standorterfassung hat die Autorin das sogenannte ZEPUS-Testverfahren ausgewählt. Das Zürcher Screening zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Sprache (ZEPUS) wurde von Brigitte Hepberger, 2014 entwickelt. Es ist ein Einzeltestverfahren und bietet eine Einschätzung der sprachlich-phonologischen Verarbeitungskapazitäten und kann Hinweise auf mögliche Sprachentwicklungsstörungen geben. Es ist für pädagogische Fachkräfte vorgesehen (Hepberger, 2014). Der ZEPUS-Test befindet sich in Anhang 3. Die Autorin hat mit Brigitte Hepberger ein Gespräch zu ihrem Testverfahren geführt. Brigitte Hepberger erklärte sich bereit, der Autorin zwei Versionen ihres ZEPUS-Testverfahrens zur Verfügung zu stellen. Im Aufbau, in den Durchführungskriterien und in der Auswertung sind beide Versionen aber identisch. Diese werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt.

Aufbau

Das Screening gliedert sich in zwei Bereiche. Der erste Teil untersucht die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn und der zweite Teil die Sprachentwicklung des Kindes.

Teil A Erfassung der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinn

- Testaufgabe 1 SK: Silben klatschen
- Testaufgabe 2 RE: Reime erkennen

Teil B Sprachentwicklung

- Testaufgabe 3 KN: Kunstwörter nachsprechen (Überprüfung des sprachlichen Arbeitsgedächtnisses, Lauterkennung, Lautunterscheidung).
- Testaufgabe 4 SN: Sätze nachsprechen (Erfassung von Auffälligkeiten der kindlichen Sprachentwicklung).

Auswertung

Pro Aufgabe umfasst das Punktemaximum 10 Punkte. Die Normtabelle (Abb. 12) zeigt an, ob ein Kind im grünen Bereich liegt oder ob seine Ergebnisse unterdurchschnittlich sind (weisser Bereich). Am Schluss werden alle Punkte zusammengezählt und es wird überprüft, ob das Kind in der phonologischen Bewusstheit und in der Sprachentwicklung im Normbereich liegt.

A - Auswertung zum Bereich: Phonologische Bewusstheit (im weiteren Sinn)											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. SK											
2. RE											
Kind erreicht mind. 11 Punkte:						Ja:		Nein:			

B - Auswertung zum Bereich: Sprachentwicklung											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. KN											
2. SN					→						
Kind erreicht mind. 11 Punkte:						Ja:		Nein:			

Auswertung Gesamtergebnis: Phonologische Bewusstheit + Sprachentwicklung											
Kind erreicht mind. 22 Punkte:						Ja:		Nein:			

Abbildung 12: Auswertung des ZEPUS-Testverfahren

Durchführungshinweise

Wichtig bei der Durchführung ist laut Hepberger (2014) eine entspannte Atmosphäre für das Kind. Die durchführende Person soll stets freundlich und objektiv bleiben. Falsche Antworten sollen nicht korrigiert werden, um das Kind nicht zu verunsichern. Nach der Durchführung soll das Kind gelobt werden für seine Bereitschaft zur Mitarbeit. Auch hierbei soll nicht auf Testergebnisse eingegangen werden, um einen Leistungsvergleich unter den Kindern zu vermeiden. Für schüchterne Kinder eignet sich auch eine Handpuppe zur Durchführung (Hepberger, 2014).

Silben klatschen (SK): Der/Die Testleiter*in leitet die Aufgaben mit der Frage ein «kannst du schon Wörter klatschen?». Es wird der Name des Kindes als Beispiel verwendet. Dann folgt das erste Wort der Testaufgabe als weiteres Beispiel. Die

Testwörter sollen nicht segmentiert vorgesprochen werden. Das Kind soll die Segmentierung selbst herausfinden.

Reime erkennen (RE): Für die Reim-Aufgaben werden die Beiblätter mit den Abbildungen benötigt. Die drei abgebildeten Begriffe werden vorgesprochen und das Kind nennt die beiden Reimwörter (nur zeigen mit dem Finger genügt nicht).

Kunstwörter nachsprechen (KN): Wichtig ist deutliches Vorsprechen. Die Betonung liegt nur auf dem fettgedruckten Vokal. Die Wörter sollen nur einmal vorgesprochen werden.

Sätze nachsprechen (SN): Auch hier ist wichtig, langsam und deutlich zu sprechen. Auch hier werden die Sätze nur einmal vorgesprochen und das Kind wiederholt, was es verstanden hat.

Abbruchkriterien

Wenn eine Aufgabe trotz Beispiel nicht verstanden wird, wird nach 4-5 Items abgebrochen und zur nächsten Aufgabe gewechselt. Wichtig ist, auch hier, keinen Kommentar zur Leistung abzugeben, um das Kind nicht zu verunsichern. Wenn sich ein Kind durch die Testsituation gestresst oder gehemmt fühlt, soll der Test abgebrochen und zu einem anderen Zeitpunkt erneut durchgeführt werden (Hepberger, 2014).

4.3 Datenanalyse

In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, welche Daten für die Ergebnisse ausgewertet werden und wie sie interpretiert werden.

4.3.1 Mittelwertvergleich

Jedes Kind wird, wie bereits erwähnt, den ZEPUS-Test dreimal absolvieren (Prä-, Post-, Follow-Up). Pro Gruppe werden aus den entstandenen Punktzahlen der Tests, die Mittelwerte berechnet und Diagramme erstellt. So sollen die Gruppen über alle drei Testphasen hinweg miteinander verglichen werden können. Es stellt sich dabei die

Frage, wie sich die Mittelwerte der drei Gruppen über alle drei Testphasen hinweg verändert haben.

Dabei werden die Mittelwerte folgender Bereiche genauer angeschaut:

- Silben klatschen (SK)
- Reimwörter erkennen (RE)
- Teil A – Phonologische Bewusstheit gesamt
- Teil B – Sprachentwicklung gesamt

Die Mittelwerte hat die Autorin mit Hilfe von Excel berechnet und daraus Diagramme erstellt.

4.3.2 Friedman-Test

Gemeinsam mit der Methodenberaterin hat die Autorin ein geeignetes Testverfahren gesucht, um für die erhaltenen ZEPUS-Ergebnisse eine statistische Signifikanz zu berechnen. Es soll herausgefunden werden, wie signifikant sich die berechneten Mittelwerte unterscheiden. Da die Voraussetzungen für eine Varianzanalyse nicht gegeben waren, eignete sich für diese Berechnungen der Friedman-Test, welchen die Autorin mit Hilfe von Excel durchgeführt hat.

Gemäss der Universität Zürich (2022) wird der Friedman-Test für abhängige Stichproben verwendet und getestet, ob sich die Tendenzen mehrerer abhängiger Stichproben signifikant unterscheiden. Mit «abhängigen Stichproben» ist ein bestimmter Messwert in einer Stichprobe und ein bestimmter Messwert in einer anderen Stichprobe gemeint, welche sich gegenseitig beeinflussen.

Beispiel: Kind A wird während einer Intervention zu drei verschiedenen Messzeitpunkten (Prä-, Post- und Follow-Up) gemessen. Diese drei Messergebnisse von demselben Kind, sind abhängige Stichproben.

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen für einen Friedman-Test erfüllt sein:

- Die abhängige Variable ist mindestens ordinalskaliert.
- Es liegen verbundene Stichproben vor, aber die verbundenen «Gruppen» von Messwerten sind unabhängig voneinander.

(Universität Zürich, 2022)

Da die Voraussetzungen für die Testergebnisse der Autorin erfüllt sind, zeigt dies nochmals auf, dass sich der Friedman-Test für ihre Auswertung eignet.

Berechnungen

Bevor die Berechnungen durchgeführt werden, wird eine 0-Hypothese aufgestellt, welche besagt, dass kein signifikanter Unterschied zwischen den Messergebnissen besteht. Diese 0-Hypothese wird mit dem Friedman-Test verworfen oder bestätigt.

Beim Friedman-Test wird nicht mit den Messwerten selbst gerechnet, sondern diese werden durch Ränge ersetzt. Mit diesen Rängen wird der Test durchgeführt. Es werden also für jedes einzelne Kind, das drei Messergebnisse hat, drei Ränge erstellt. Dabei bekommt das tiefste Ergebnis Rang 1, das zweittiefste Rang 2 und das dritt-tiefste Rang 3. Wenn ein Messwert mehrfach vorkommt, sich also beispielsweise vom Prä- zum Post-Test bei einem Kind nichts verändert hat, werden «verbundene Ränge» gebildet.

Sind die Ränge ermittelt, wird die «Rangsumme» errechnet. Dabei werden die Ränge für jeden Messzeitpunkt aufsummiert. Anschliessend wird mit Hilfe der folgenden Formel die Teststatistik berechnet (siehe Abb. 13 und Abb. 14):

(Universität Zürich, 2022)

$\chi_r^2 = \frac{12}{n \cdot k(k+1)} \sum_{i=1}^k R_i^2 - 3 \cdot n(k+1)$ $df = k - 1$	<p>k = Anzahl Treatments oder Messwiederholungen</p> <p>n = Anzahl Probanden</p> <p>R_i = Rangsumme von Treatment oder Messzeitpunkt i</p>
---	--

Abbildung 13: Berechnung Teststatistik (Friedman-Test), Universität Zürich, 2022

Wenn verbundene Ränge vorhanden sind, muss die Prüfgrösse korrigiert werden:

$\chi_{r(\text{corr})}^2 = \frac{\chi_r^2}{1 - \frac{1}{n \cdot k(k^2 - 1)} \cdot \sum_{j=1}^m (t_j^3 - t_j)}$	<p>n = Anzahl Probanden</p> <p>k = Anzahl Treatments oder Messwiederholungen</p> <p>m = Anzahl Fälle, in denen verbundene Ränge aufgetreten sind</p> <p>t_j = Anzahl Rohdatenwerte, die im j-ten Rangplatz stehen</p>
--	--

Abbildung 14: Korrektur der Prüfgrösse bei verbundenen Rängen (Friedman-Test), Universität Zürich, 2022

Signifikanz der Teststatistik

Der berechnete Wert muss anschliessend auf seine Signifikanz geprüft werden. Dazu wird der berechnete Wert mit dem kritischen Wert verglichen. Dieser kritische Wert wird durch die Freiheitsgrade (df) bestimmt. Die Freiheitsgrade entstehen aus der Rechnung: Anzahl Messungen - 1. Der kritische Wert kann in einer Tabelle der Chi-Quadrat-Verteilung abgelesen werden (Universität Zürich, 2022).

Abbildung 15 zeigt einen Ausschnitt dieser Tabelle von der Universität Innsbruck (2022).

Beispiel:

$$df = \text{Anzahl Messungen} - 1 = 3 - 1 = \underline{\underline{2}}$$

Das Signifikanzniveau liegt bei 5% ($\alpha = 0.05$) und somit ist im Beispiel der Autorin ihr kritischer Wert bei 5.991.

q	$\alpha = 0.99$	$\alpha = 0.95$	$\alpha = 0.9$	$\alpha = 0.1$	$\alpha = 0.05$
1	0.000	0.004	0.016	2.706	3.841
2	0.020	0.103	0.211	4.605	5.991
3	0.115	0.352	0.584	6.251	7.815
4	0.297	0.711	1.064	7.779	9.488
5	0.554	1.145	1.610	9.236	11.070
6	0.872	1.635	2.204	10.645	12.592
7	1.239	2.167	2.833	12.017	14.067
8	1.646	2.733	3.490	13.362	15.507
9	2.088	3.325	4.168	14.684	16.919
10	2.558	3.940	4.865	15.987	18.307

Abbildung 15: Ausschnitt von kritischen Werten einer Chi-Quadrat-Verteilung, Universität Innsbruck, 2022

Ist der berechnete Wert der Teststatistik nun höher, als der kritische Wert aus der Tabelle, kann von einem signifikanten Unterschied ausgegangen werden (Universität Zürich, 2022).

Zusammenfassung:

- Die Testgruppe erhält gezielte Förderung durch die Autorin mithilfe des Lobo-Kindergartenprogramms.
- Kontrollgruppe 1 wird keine Förderung im Bereich der phonologischen Bewusstheit erhalten (vgl. Kap. 4.1.1).
- Kontrollgruppe 2 wird von der Klassenlehrperson sporadisch und mit keinem spezifischen Programm im Bereich der phonologischen Bewusstheit gefördert (vgl. Kap. 4.1.1).
- Die Forschungsmethodik folgt dem Prä-, Post-, Follow-Up-Kontrollgruppendesign. Dabei werden drei Messzeitpunkte für alle drei Gruppen festgelegt (vgl. Kap. 4.1).
- Alle drei Gruppen werden mit dem ZEPUS-Testverfahren getestet (4.2).
- Für die Datenanalyse werden die Mittelwerte der drei Gruppen über die drei Test-Phasen hinweg miteinander verglichen (vgl. Kap. 4.3.1).
- Um die Daten zu interpretieren und eine statistische Signifikanz festzustellen, wird der Friedman-Test verwendet (vgl. Kap. 4.3.2).

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des ZEPUS-Testverfahrens aufgezeigt. Die Testergebnisse werden unter den drei getesteten Gruppen verglichen. Der Fokus wird auf der phonologischen Bewusstheit liegen, weswegen die Diagramme der Sprachentwicklung kürzer ausfallen werden. Am Schluss dieses Kapitels wird zusammengefasst, was die Autorin im Interventionstagebuch festgehalten hat.

5.1 ZEPUS-Auswertung

In den folgenden Abschnitten werden die Testergebnisse der drei getesteten Gruppen, über die Prä-, Post- und Follow-Up-Phase hinweg, im Überblick aufgezeigt. Es wird detailliert auf den Bereich der phonologischen Bewusstheit eingegangen und Fort- bzw. Rückschritte werden in Diagrammen dargestellt.

5.1.1 Gesamtauswertung der Mittelwerte

Diagramm 1: Gesamtauswertung Silben klatschen (SK)

Diagramm 1 zeigt das Auswertungsdiagramm des Bereichs «Silben klatschen». Die maximale Punktzahl liegt in diesem Bereich bei 10 Punkten. Kontrollgruppe 1, welche

keine Förderung im Bereich der phonologischen Bewusstheit erhalten hatte, erzielte über alle drei Phasen hinweg beim Silben Klatschen dieselben Ergebnisse und schnitt, verglichen mit den anderen beiden Gruppen, am tiefsten ab. Kontrollgruppe 2, welche von der Klassenlehrperson zwar gefördert wurde, jedoch ohne konkretes Lehrmittel, zeigte ein leichtes Absinken der Ergebnisse über alle drei Phasen hinweg. Beim Prä-Test erzielte sie jedoch die höchsten Ergebnisse. Die Testgruppe, welche mit dem Lobo-Kindergartenprogramm gefördert wurde, konnte sich beim Silben Klatschen zwischen Prä- und Post-Test um 2.1 Punkte im Durchschnitt steigern. Zwischen Post- und Follow-Up-Test konnte die Testgruppe den Durchschnitt beim Silben klatschen konstant beibehalten. Sie schnitt beim Post- und Follow-Up-Test am besten ab, verglichen mit den anderen beiden Gruppen.

Diagramm 2: Gesamtauswertung Reimwörter erkennen (RE)

Diagramm 2 zeigt das Auswertungsdiagramm des Bereichs «Reimwörter erkennen». Auch hier liegt das Punktemaximum bei 10 Punkten.

Beim Prä-Test ist deutlich zu sehen, dass die Testgruppe beim Reimen den dritten Platz belegte. Kontrollgruppe 1 und 2 schnitten in der Prä-Phase besser ab. Beim Post-

Test konnten sich Kontrollgruppe 1 und die Testgruppe steigern, Kontrollgruppe 2 erzielten die gleichen Ergebnisse wie in der Prä-Phase. Die Ergebnisse der drei Gruppen lagen bei diesem Test nahe beieinander.

Beim Follow-Up-Test konnte sich die Testgruppe, obwohl sie keine Intervention mehr erhielt sogar nochmals steigern. Auch Kontrollgruppe 2 steigerte sich nochmals, obwohl auch sie keine Förderung mehr erhielten. Kontrollgruppe 1, welche gar keine Förderung in der phonologischen Bewusstheit erhielt, sank um 0.1 Punkte ab.

Diagramm 3: Gesamtauswertung A - Phonologische Bewusstheit

Diagramm 3 zeigt nun die gesamte Auswertung im Bereich der phonologischen Bewusstheit. Das Punktemaximum setzte sich im ZEPUS zusammen aus den Bereichen «Silben klatschen» und «Reimwörter erkennen». Es ergab sich somit ein Maximum von 20 Punkten. Kontrollgruppe 1, welche keine Förderung erhalten hatten, belegte bei allen drei Tests den dritten Platz. Sie konnte sich vom Prä- zum Post-Test um 1.6 steigern. Kontrollgruppe 2, welche ohne konkretes Lehrmittel gefördert wurde, startete sehr gut beim Prä-Test mit 16.25 von 20 Punkten. Sie sank beim zweiten Test um 0.5 ab, konnte sich dann beim dritten Test aber wieder um 0.5 steigern und erzielte dasselbe Ergebnis wie beim ersten Test. Im Grossen und Ganzen war die Leistung von

Kontrollgruppe 2 konstant, ohne signifikante Steigerung. Die Testgruppe, mit der das Lobo-Kindergartenprogramm durchgeführt wurde, konnte sich von Test zu Test steigern. Beim Prä-Test erzielte sie 13.1 Punkte und konnte sich nach der Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms um 4.1 Punkte verbessern. Sie überholte somit Kontrollgruppe 2 beim Post-Test um 1.45 Punkte. Beim Follow-Up-Test steigerte sie sich nochmals um 0.5 Punkte und erzielte somit erneut das beste Ergebnis, verglichen mit den beiden anderen Gruppen.

Diagramm 4: Gesamtauswertung B - Sprachentwicklung

Diagramm 4 veranschaulicht die Gesamtauswertung der drei Gruppen im Bereich der Sprachentwicklung. Das Punktemaximum in diesem Bereich setzt sich aus «Kunstwörter nachsprechen» und «Sätze nachsprechen» zusammen. Somit ergibt sich auch hier ein Maximum von 20 Punkten.

Gesamthaft lässt sich feststellen, dass alle drei Gruppen über alle drei Testphasen hinweg, relativ konstante Ergebnisse in der Sprachentwicklung erzielt haben. Werden die Gruppen untereinander verglichen, zeigt sich, dass Kontrollgruppe 1 und die Testgruppe ähnliche Ergebnisse erzielt haben, mit kleineren Differenzen. Kontrollgruppe 2

schnitt in diesem Bereich schlechter ab, als die beiden anderen Gruppen. Alle drei Gruppen erzielten Ergebnisse, welche sich laut dem ZEPUS im Normbereich befinden. Vergleicht man Diagramm 3 mit Diagramm 4, ist ersichtlich, dass Kontrollgruppe 1 in der Sprachentwicklung besser abgeschnitten hatte, als in der phonologischen Bewusstheit, wohingegen Kontrollgruppe 2 im Bereich der phonologischen Bewusstheit besser abgeschnitten hatte, als in der Sprachentwicklung. Die Testgruppe erzielte beim Prä-Test in der Sprachentwicklung ein besseres Ergebnis als in der phonologischen Bewusstheit. Dies änderte sich nach der Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms, denn die Ergebnisse der phonologischen Bewusstheit wurden beim Post- und Follow-Up-Test besser als die Ergebnisse in der Sprachentwicklung.

5.1.2 Auswertung des Friedman-Tests

Wie in Kapitel 4.3.2 beschrieben, wurde der Friedman-Test durchgeführt, um die statistische Signifikanz der Ergebnisse zu berechnen. Der Friedman-Test wurde von der Autorin nur mit den Daten der phonologischen Bewusstheit berechnet, da sich die Forschungsleitende Fragestellung auf diesen Bereich fokussiert. Die detaillierten Berechnungen sind in Anhang 7 zu finden.

Testgruppe (Förderung mit dem Lobo-Programm):

Bei der Testgruppe stellte sich heraus, dass ein signifikanter Unterschied zwischen den drei Messzeitpunkten berechnet werden konnte.

Berechnete Teststatistik (Friedman-Test)	14.77
Kritischer Wert aus der Chi-Quadrat-Tabelle	5.99

Tabelle 9: Ergebnisse Friedman-Test, Testgruppe

Da der berechnete Wert $14.77 > 5.99$, kann die 0-Hypothese verworfen werden, welche besagt, dass kein signifikanter Unterschied zwischen den Messzeitpunkten besteht.

Kontrollgruppe 1 (keine Förderung)

Bei Kontrollgruppe 1 konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den drei Messzeitpunkten festgestellt werden.

Berechnete Teststatistik (Friedman-Test)	2.31
Kritischer Wert aus der Chi-Quadrat-Tabelle	5.99

Tabelle 10: Ergebnisse Friedman-Test, Kontrollgruppe 1

Da der berechnete Wert $2.31 < 5.99$, muss die 0-Hypothese beibehalten werden.

Kontrollgruppe 2 (Förderung ohne Lehrmittel)

Auch bei Kontrollgruppe 2 konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den drei Messzeitpunkten festgestellt werden.

Berechnete Teststatistik (Friedman-Test)	0.73
Kritischer Wert aus der Chi-Quadrat-Tabelle	5.99

Tabelle 11: Ergebnisse Friedman-Test, Kontrollgruppe 2

Da der berechnete Wert $0.73 < 5.99$, muss die 0-Hypothese beibehalten werden.

5.1.3 Auswertung der Testgruppe

Diagramm 5: Gesamtauswertung A - Phonologische Bewusstheit (Testgruppe)

Auf Diagramm 5 sind im Überblick die gesamthaften Ergebnisse im Bereich der phonologischen Bewusstheit der Testgruppe abgebildet, welche mit dem Lobo-Kindergartenprogramm gefördert wurde. Die horizontalen Geraden zeigen die Durchschnitte der Klasse in der jeweiligen Testphase. Der Fokus in der Testgruppe liegt besonders auf den beiden Schülerinnen, mit erhöhtem Förderbedarf. Es fällt auf, dass Sarina bereits beim Prä-Test, Ergebnisse über dem Klassendurchschnitt erzielte. Sie konnte ihre gesamthafte Leistung im Bereich der phonologischen Bewusstheit über die drei Testphasen hinweg noch weiter steigern und sogar das Punktemaximum erreichen. Ihre Ergebnisse liegen konsequent über dem Klassendurchschnitt.

Bei Mila lässt sich feststellen, dass ihre Ergebnisse zwar stetig unter dem Klassendurchschnitt liegen, sie sich aber um 9 Punkte in ihrer eigenen Leistung steigern konnte. Sie erreichte beim Prä-Test 7 von maximal 20 Punkten im Bereich der Phonologischen Bewusstheit. Dies konnte sie nach dem Lobo-Kindergartenprogramm steigern zu 16 von maximal 20 Punkten.

Gesamthaf lässt sich feststellen, dass sich 9 von 10 Kindern in ihrer eigenen Leistung im Bereich der Phonologischen Bewusstheit, nach Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms, steigern konnten. Ein Kind erzielte bei allen drei Tests dieselben Testergebnisse. Der Klassendurchschnitt zeigt ebenfalls, dass sich die Leistung der Klasse in der phonologischen Bewusstheit, nach Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms gesteigert, hatte.

Das folgende Diagramm (Diagr. 6) zeigt die Auswertung der Testergebnisse, welche die Testgruppe im Bereich der Sprachentwicklung erreicht hatte. Auch hier zeigen die horizontalen Geraden den Klassendurchschnitt in der jeweiligen Testphase. Auch in dieser Darstellung sind Sarina und Mila markiert, da auch bei der Sprachentwicklung besonders auf ihre Ergebnisse im Vergleich zur Klasse eingegangen wird. Beim Klassendurchschnitt fällt auf, dass dieser über die drei Testphasen hinweg relativ gleichgeblieben war.

Diagramm 6: Gesamtauswertung B - Sprachentwicklung (Testgruppe)

In diesem Bereich lässt sich feststellen, dass die Klassendurchschnitte der drei Tests in ähnlichen Bereichen liegen. Der Prä- und Follow-Up Durchschnitt sind exakt gleich, weswegen nur eine Gerade zu sehen ist. Der Post-Test-Durchschnitt liegt um 0.3 Punkten höher als der Prä- und Follow-Up-Durchschnitt.

Sarina war beim Prä-Test minim unter dem Klassendurchschnitt. Sie steigerte sich in der Sprachentwicklung beim Post-Test um einen Punkt und war somit knapp über dem Klassendurchschnitt. Sie sank jedoch beim Follow-Up-Test auf 14 von 20 möglichen Punkten ab und war somit unter dem Klassendurchschnitt. Auffällig ist, dass Sarina von Beginn an besser bei der phonologischen Bewusstheit abgeschnitten hatte (Diagr. 5) als bei der Sprachentwicklung (Diagr. 6).

Mila steigerte sich stetig in ihrer Sprachentwicklung. Sie erreichte zu Beginn 12 von 20 Punkten und steigerte diese beim Post-Test auf 16. Sie lag damit knapp unter dem Klassendurchschnitt. Beim Follow-Up-Test erreichte sie schliesslich 17 von 20 möglichen Punkten und lag somit über dem Klassendurchschnitt. Die Ergebnisse von Mila in der phonologischen Bewusstheit (Diagr. 5) und der Sprachentwicklung (Diagr. 6) liegen in ähnlichen Bereichen, wobei sie bei der Sprachentwicklung von Beginn an, ein wenig besser abgeschnitten hatte als bei der phonologischen Bewusstheit.

Auch bei den anderen Kindern der Klasse tritt diese Beobachtung auf. Beim Prä-Test erreichten noch 7 von den 10 Kindern bessere Ergebnisse in der Sprachentwicklung, als in der phonologischen Bewusstheit. Lediglich 2 schnitten im Bereich der phonologischen Bewusstheit besser ab, als im Bereich der Sprachentwicklung. Beim Post-Test, also nach der Intervention mit dem Lobo-Kindergartenprogramm veränderte sich diese Verteilung. Ein Kind schnitt immer noch in der Sprachentwicklung besser ab als in der phonologischen Bewusstheit, 8 von 10 Kindern waren nun besser in der phonologischen Bewusstheit als in der Sprachentwicklung und eines erreichte bei beiden Tests dieselben Ergebnisse. Beim Follow-Up-Test blieb es sehr ähnlich wie beim Post-Test, mit dem Unterschied, dass zwei Kinder bessere Ergebnisse in der Sprachentwicklung erzielten als in der phonologischen Bewusstheit und keines mehr in beiden Bereichen dieselben Ergebnisse erreichte.

5.1.4 Auswertung Sarina

In diesem Abschnitt wird genauer auf die Ergebnisse von Sarina eingegangen, um ihre Entwicklung aufzuzeigen und nachvollziehen zu können, wie ihre Ergebnisse zustande kamen.

Diagramm 7: Auswertung Sarina (Phonologische Bewusstheit)

Im Bereich der phonologischen Bewusstheit (siehe Diagr. 7) schnitt Sarina von Beginn an beim Silben Klatschen am besten ab. Sie erreichte bereits beim Prä-Test die volle Punktzahl und konnte dies bei den anderen beiden Tests beibehalten. Auch beim Reimwörter Erkennen schnitt Sarina bereits beim Prä-Test gut ab, denn sie erreichte 8 von 10 möglichen Punkten. Dies konnte sie nach der Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms noch ausbauen und erreichte beim Follow-Up-Test sogar die volle Punktzahl. Diese Steigerung beim Reimwörter Erkennen erklärt auch die Steigerungen in der Gesamtauswertung der phonologischen Bewusstheit.

Bei der Sprachentwicklung (siehe Diagr. 8) schwankten die Ergebnisse von Sarina nach oben und nach unten. Beim Kunstwörter nachsprechen Erreichte sie zunächst 8 von 10, dann beim Post-Test 9 von 10 und beim Follow-Up wieder 8 von 10 möglichen Punkten. Beim Sätze nachsprechen schnitt sie beim Prä- und Post-Test genau gleich ab mit 8 von 10 möglichen Punkten. Beim Follow-Up-Test sank sie auf 6 von 10 möglichen Punkten ab. Eine mögliche Erklärung für diese Absenkung folgt in Kapitel 6.1.2.

Die Gesamtauswertung veranschaulicht im Überblick diese Schwankungen in der Sprachentwicklung von Sarina.

Diagramm 8: Auswertung Sarina (Sprachentwicklung)

5.1.5 Auswertung Mila

In diesem Kapitel folgt die Auswertung der Ergebnisse von Mila, um ihre Entwicklung aufzuzeigen. Bei Mila lässt sich eine starke Entwicklung nach der Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms feststellen.

Diagramm 9: Auswertung Mila (Phonologische Bewusstheit)

Insbesondere in der phonologischen Bewusstheit konnte Mila deutliche Fortschritte erzielen nachdem das Lobo-Kindergartenprogramm durchgeführt wurde (Diagr. 9). Besonders beim Silben Klatschen konnte sie Fortschritte erreichen, denn sie konnte sich von 0 beim Prä-Test, zu 8 von 10 möglichen Punkten beim Post-Test steigern. Beim Follow-Up-Test sanken ihre Ergebnisse beim Silben Klatschen auf 6 Punkte. Beim Reimwörter Erkennen konnte Mila von Beginn an gute Ergebnisse erreichen, denn sie schaffte 7 von 10 möglichen Punkten beim Prä-Test. Nach der Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms steigerte sie sich auf 8 von 10 möglichen Punkten. Beim Follow-Up-Test erreichte sie im Bereich des Reimens sogar das Punktemaximum. In der Gesamtauswertung der phonologischen Bewusstheit ist der deutliche Anstieg ihrer Punkte nochmals zu sehen. Sie stieg von 7 von 20 Punkten auf 16 von 20 Punkten in

der Gesamtauswertung an. Gesamthhaft bleibt sie beim Follow-Up-Test auf dem gleichen Stand wie beim Post-Test.

Auch in der Sprachentwicklung von Mila lassen sich Fortschritte beobachten (siehe Diagr. 10). Beim Kunstwörter Nachsprechen konnte sie bei jedem Test einen Punkt mehr erreichen als im Vorherigen. Die grössten Fortschritte erzielte sie beim Sätze Nachsprechen, denn sie konnte sich von 5 von 10 möglichen Punkten auf 8 Punkte steigern. Dies konnte sie beim Follow-Up-Test beibehalten. Auch die Gesamtauswertung zeigt diese Steigerungen in der Sprachentwicklung auf.

Diagramm 10: Auswertung Mila (Sprachentwicklung)

Zusammenfassung:

- Das Lobo-Kindergartenprogramm erzielte einen Lerneffekt auf die Testgruppe, denn sie konnte sich in ihrer Leistung steigern und schnitt am Schluss im Bereich der phonologischen Bewusstheit am besten von den drei Gruppen ab. Dies bestätigt auch der Friedman-Test, welcher bei der Testgruppe einen signifikanten Unterschied zwischen den drei Messzeitpunkten feststellte (vgl. Kap. 5.1.1 & 5.1.2).
- Kontrollgruppe 1, welche keine Förderung im Bereich der phonologischen Bewusstheit erhalten hatte, erzielte in der Gesamtauswertung relativ konstante Ergebnisse ohne grössere Steigerungen bzw. Gefälle. Sie erzielte von den drei Gruppen die tiefsten Ergebnisse. Im Bereich des Reimens konnte sich Kontrollgruppe 1 steigern (vgl. Kap. 5.1.1).
- Kontrollgruppe 2, welche ohne spezifisches Lehrmittel von der Kindergartenlehrperson gefördert wurde, erzielte ebenfalls in der Gesamtauswertung der phonologischen Bewusstheit konstante Ergebnisse. Sie sank beim Post-Test leicht ab, konnte sich aber wieder auf ihre ursprüngliche Leistung steigern. Im Bereich des Reimens konnte sich Testgruppe 2 steigern (vgl. Kap. 5.1.1).
- Die Sprachentwicklung der drei Gruppen befand sich in allen drei Testphasen auf einem ähnlichen Niveau, wobei Testgruppe 2 die tiefsten Ergebnisse erreichte (vgl. Kap. 5.1.1).
- Die SuS der Testgruppe erreichten nach Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms bessere Ergebnisse in der phonologischen Bewusstheit als in der Sprachentwicklung (vgl. Kap. 5.1.3).
- Sarina erreichte von Beginn an überdurchschnittliche Ergebnisse in der phonologischen Bewusstheit und konnte ihre Leistung sogar noch weiter ausbauen (vgl. Kap. 5.1.3).
- Mila überstieg zwar nie den Klassendurchschnitt in der phonologischen Bewusstheit, konnte sich aber in ihrer eigenen Leistung nach Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms steigern (vgl. Kap. 5.1.5).

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des ZEPUS-Testverfahrens unter Einbezug unterschiedlicher Aspekte der vorliegenden Arbeit interpretiert. Es werden Alltags- sowie Theoriebezüge hergestellt und Aspekte zu individuellen Voraussetzungen der beiden Schülerinnen aufgezeigt. Anschliessend an die Interpretation, wird die leitende Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantwortet.

Es folgt eine kritische Reflexion und abschliessend ein Fazit mit einem kurzen Ausblick.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

In den folgenden Abschnitten wird zunächst auf die allgemeinen Ergebnisse des ZEPUS-Testverfahrens eingegangen. Anschliessend folgen genauere Ausführungen über die Ergebnisse der beiden ausgewählten Schülerinnen.

6.1.1 Allgemeine Interpretation

Zu Beginn der Auswertung der Ergebnisse liess sich im Bereich «Silben Klatschen» feststellen, dass Kontrollgruppe 1, welche keine Förderung erhalten hatte, über alle drei Tests hinweg die tiefsten Ergebnisse erzielte. Dies veranschaulicht in Zahlen die fehlende Förderung in diesem Bereich. Bei Kontrollgruppe 2, welche von der Klassenlehrperson gefördert wurde, ohne konkretes Lehrmittel, ist über alle drei Tests hinweg, ein Absinken der Leistung im Bereich des Silben Klatschens festzustellen. Dieses Absinken der Leistung könnte daran liegen, dass eben kein spezifisches Konzept durchgeführt wurde und somit die Konstanz in der Förderung gefehlt hat. Da sich die Testgruppe über die drei Tests hinweg gesteigert hatte, zeigt es, dass die gezielte Förderung mit dem Lobo-Kindergartenprogramm eine Steigerung im Silben klatschen bewirkt hat. Es veranschaulicht, dass die Förderung mit einem konkreten Konzept bessere Ergebnisse bei den Kindern hervorgerufen hatte, als eine Förderung, welche ohne konkret ausgesuchtes Lehrmittel geführt wurde.

Beim Bereich «Reimwörter Erkennen» schnitten die beiden Kontrollgruppen beim Prä-Test besser ab, als die Testgruppe. Dies könnte sich so erklären lassen, dass die Testgruppe häufige Lehrpersonenwechsel erleben musste und der Fokus stets auf den

Verhaltensauffälligkeiten der Kinder gelegen hatte. Es blieb wenig Raum im Kindergartenalltag für Kinderlieder oder Verse in Kressesequenzen. Bei den beiden anderen Kindergartengruppen war dies anders, denn Kinderlieder, Verse und Reimgeschichten gehörten bei diesen beiden zum Kindergartenalltag dazu. Somit hatten sie bereits ein Vorwissen im Bereich des Reimens, auch wenn das Reimen nicht explizit erklärt wurde. Diese Theorie, wie die Unterschiede der drei Gruppen beim Prä-Test «Reimen» entstanden sind, lässt sich auch durch Costard (2011) erklären. Gemäss dessen wird die Fähigkeit zu Reimen schon sehr früh im Vorschulalter erworben, da diese beiläufig durch Kinderlieder und Verse gelernt werden kann (vgl. Kapitel 2.1.3). Das Reimen könnte somit für die Kinder nachvollziehbarer sein, als das Silben Klatschen. Dies würde auch erklären, warum die drei Gruppen beim Silben Klatschen des Prä-Tests schlechter abgeschnitten hatten als beim Reimen. Als die gezielte Förderung mit dem Lobo-Programm bei der Testgruppe startete, liess sich ein Fortschritt im Reimen feststellen, der sich sogar nach der Förderung noch steigern konnte. Grund für diese Steigerung auch nach Ende des Lobo-Programms könnte der erneute Klassenlehrpersonenwechsel gewesen sein. Diese Lehrperson legte mehr Wert auf Kinderlieder und Verse im Kindergartenalltag.

Auch die gesamte Auswertung der phonologischen Bewusstheit machte nochmals im Überblick sichtbar, dass Kontrollgruppe 1 keine Förderung, Kontrollgruppe 2 keine konstante Förderung und die Testgruppe gezielte Förderung erhalten hatte. Diesen Fortschritt der Testgruppe in der phonologischen Bewusstheit nach Durchführung der Lobo-Kindergartenprogramms zeigt auch die Studie von Fröhlich et.al. (2009) (vgl. Kapitel 2.4.3). Auch der durchgeführte Friedman-Test im Bereich der phonologischen Bewusstheit zeigt einen starken Lerneffekt der Testgruppe auf. Bei Kontrollgruppe 1 und 2 liess sich hingegen durch den Friedman-Test kein Effekt nachweisen. Dies zeigt ebenfalls auf, dass die Testgruppe durch das Lobo-Programm signifikante Fortschritte in der phonologischen Bewusstheit erzielen konnte. Dadurch, dass bei den beiden Kontrollgruppen kein Effekt durch den Friedman-Test nachweisbar war, veranschaulicht dieser ebenfalls, dass die Förderung gefehlt hat bzw. zu wenig gezielt geführt war. Bei der Sprachentwicklung liess sich über alle drei Testphasen hinweg feststellen, dass die drei Gruppen relativ ähnliche und konstante Ergebnisse erreichten. Dies lässt sich unter anderem mit dem Alter der Kinder begründen, denn alle Kinder waren im

selben Alter und somit auf ähnlichen Stufen der Sprachentwicklung wie Grimm und Weinert (2008) es beschreiben (vgl. Kapitel 2.2.1).

Wie lassen sich aber die unterschiedlichen Ergebnisse zwischen Sprachentwicklung und phonologischer Bewusstheit erklären? Warum haben einige Kinder bei der phonologischen Bewusstheit besser abgeschnitten, als in der Sprachentwicklung? Gemäss Grimm (2003) ist Sprachentwicklung keine Aufgabe für Kinder, bei der sie bewusst reflektieren müssen. Sie wachsen in sprachliche Handlungsformen hinein und erlernen die Regeln der Sprache implizit im interaktiven Austausch mit den wichtigsten Personen seiner Umwelt (vgl. Kapitel 2.2). Bei der phonologischen Bewusstheit geht es gemäss Schnitzler (2008) jedoch um kognitive Auseinandersetzungen von sprachlichen Strukturen. Es benötigt Aufmerksamkeit, Konzentration und Gedächtnisfähigkeit, um sich mit der phonologischen Bewusstheit auseinanderzusetzen. Deswegen wird sie auch als eine spezifische kognitive Fähigkeit bezeichnet und ist ein Bestandteil der Metalinguistik (vgl. Kapitel 2.1 und 2.1.2). Die phonologische Bewusstheit hängt somit nicht mit der Sprachentwicklung zusammen, sondern mit kognitiven Fähigkeiten. Ausserdem wurde im Lobo-Kindergartenprogramm gezielt die phonologische Bewusstheit trainiert, was ebenfalls die Steigerung erklärt.

6.1.2 Interpretation Sarina

Bei Sarina fällt auf, dass sie im Bereich der phonologischen Bewusstheit vom Prä-Test an bereits sehr gute Ergebnisse erzielte und sie stets über dem Klassendurchschnitt gelegen hatte. Diese gute Leistung im Bereich der phonologischen Bewusstheit könnte sich durch die vorgängige Förderung in der Logopädie erklären lassen. Sarina war noch ein Jahr zuvor in der Logopädie gewesen und ist unter anderem in der phonologischen Bewusstheit gefördert worden. Auch dass es ihr drittes Kindergartenjahr war, könnte eine weitere Begründung für ihre gute Leistung im Bereich der phonologischen Bewusstheit sein. Sie hatte dadurch möglicherweise schon mehr Vorwissen und Erfahrungen in diesem Bereich als andere Kinder. Dass sich ihre Ergebnisse aber noch steigern liessen, nachdem das Lobo-Kindergartenprogramm durchgeführt wurde, ist ein Hinweis darauf, dass die Förderung durch das Programm bei ihr ebenfalls gut angeschlagen hatte.

Bei der Sprachentwicklung erreichte sie jedoch gegen Ende schlechtere Ergebnisse als bei den vorherigen Tests. Wie bereits im Kapitel 5.1.4 aufgezeigt, sank Sarina beim Follow-Up-Test auf 14 von 20 möglichen Punkten ab. Zur Erinnerung: Beim Post-Test erreichte sie noch 17 von 20 möglichen Punkten. Wie Diagramm 8 (siehe Kap. 5.1.4) veranschaulicht, stellt man fest, dass sie besonders beim Sätze nachsprechen abgesunken war. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass dies der letzte Teil des Tests gewesen war und die Konzentration von Sarina vor den Sommerferien nachgelassen hatte. Sie stellte gegen Ende des Tests Zwischenfragen, welche den zukünftigen Schuleintritt betrafen. Wie bereits im ICF-CY-Raster von Sarina beschrieben, hat sie Schwierigkeiten mit neuen Abläufen oder Veränderungen. Sie stellte in den letzten Monaten vor dem Schuleintritt viele Fragen zur Schule. Die Autorin führte ein Gespräch mit ihrer Mutter, welche erzählte, dass Sarina viele Ängste habe in die Schule zu gehen. Sie habe beispielsweise Angst, dass sie das Schulzimmer nach der Pause nicht mehr fände. Diese Unsicherheiten und Ängste von Sarina, was die bevorstehenden Veränderungen betrafen, könnten der Grund für das Absinken der Punktzahl in der Sprachentwicklung sein.

6.1.3 Interpretation Mila

Mila lag bei ihren Ergebnissen in der phonologischen Bewusstheit zwar stetig unter dem Klassendurchschnitt, sie konnte sich jedoch in ihrer eigenen Leistung deutlich steigern. Dies zeigt, dass die Förderung durch das Lobo-Kindergartenprogramm einen positiven Lerneffekt auf sie erzielt hatte. Mila hatte von Beginn an im Bereich des Reimwörter Erkennens gute Ergebnisse erzielt, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass auch sie bereits mehr Vorwissen im Reimen hatte und es ihr vertrauter war als das Silben klatschen. Anders als bei Sarina konnte sich Mila in ihrer Sprachentwicklung steigern. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass Mila den DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) besuchte und sich somit mit der Zeit auch in ihrer Sprachentwicklung steigern konnte. Dies lässt sich gemäss Brügge & Mohs (2013) so begründen, dass die Sprachentwicklung eines Kindes durch sprachliche Vorbilder beeinflusst wird. Kinder erlernen Sprache durch Imitation und Verstärkung (siehe Kap. 2.2). Die DaZ-Lehrperson war in diesem Fall für Mila ein sprachliches Vorbild, welche gezielt

mit ihr die deutsche Sprache erlernte. Somit konnte sie sich auch in ihrer Sprachentwicklung steigern.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Da die vorliegende Arbeit nach der Evidenzbasierten Praxis aufgebaut ist, wie in Kapitel 1 beschrieben, folgt nun die Beantwortung der Förderhypothese bzw. die Beantwortung der anfangs formulierten Fragestellung. Die Beantwortung stützt sich auf die Ergebnisse des ZEPUS-Testverfahrens und des durchgeführten Friedman-Tests.

Fragestellung:

Inwiefern steigern sich die Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit einer Kindergartenklasse, infolge einer Förderung mit dem Lobo-Kindergartenprogramm?

Die Ergebnisse des ZEPUS-Tests, welche mit Hilfe des Friedman-Tests statistisch berechnet wurden, zeigen dass sich die Fähigkeiten der Testgruppe signifikant gesteigert hatten. Das Lobo-Kindergartenprogramm hatte somit, gemäss Berechnungen, einen starken Effekt auf die Testgruppe und eignet sich für die Förderung der phonologischen Bewusstheit.

Zusatzfrage:

Wie gross ist der Kompetenzzuwachs der zwei ausgewählten Schülerinnen mit erhöhtem Förderbedarf im Vergleich zum Rest der Klasse?

Die Klasse erreichte im Durchschnitt beim Prä-Test eine Punktzahl von 13.1 Punkten. Im Post-Test schafften sie es auf 17.2 Punkten, was einer Steigerung im Durchschnitt von 4.1 Punkten entspricht. Beim Follow-Up-Test erreichte die Klasse im Durchschnitt sogar 17.7 Punkte, was einer Steigerung vom Prä- zum Follow-Up-Test von 4.6 Punkten entspricht.

Bei Sarina ist, verglichen mit dem Rest der Klasse, kein grosser Kompetenzzuwachs festzustellen, da sie bereits von Beginn an überdurchschnittliche Leistungen erreichte und diese von Test zu Test um jeweils nur einen Punkt ausbauen konnte.

Mila lag zwar stetig unter dem Klassendurchschnitt, jedoch ist ihr Kompetenzzuwachs in der phonologischen Bewusstheit grösser, als der der restlichen Klasse. Sie konnte sich vom Prä- zum Post- bzw. zum Follow-Up-Test um 9 Punkte steigern. Ihr Kompetenzzuwachs ist somit grösser als der der gesamten Klasse. Sie konnte am stärksten vom Lobo-Kindergartenprogramm profitieren, im Vergleich mit ihren Mitschüler*innen.

Zusammenfassung:

- Die absinkenden Ergebnisse von Kontrollgruppe 2 könnten aufzeigen, dass eben kein spezifisches Programm durchgeführt wurde (vgl. Kap. 6.1.1).
- Die Ergebnisse im Silben Klatschen zeigen, dass dies für die Kinder womöglich schwieriger ist als das Reimen. Eine mögliche Erklärung dafür wäre, dass das Silben Klatschen explizit gelernt werden muss, während das Reimen in den Kindergartenalltag hineinfliesst (vgl. Kap. 6.1.1).
- Die Ergebnisse des Friedman-Tests zeigen, dass die Förderung des Lobo-Kindergartenprogramms bei der Testgruppe angeschlagen hat (vgl. Kap. 6.1.1).
- Die ähnlichen Ergebnisse in der Sprachentwicklung lassen sich mit dem Alter der Kinder begründen. Da sie alle im selben Alter waren, war der Stand der Sprachentwicklung auch sehr ähnlich (vgl. Kap. 6.1.1).
- Sarina erreichte möglicherweise von Beginn an sehr gute Ergebnisse in der phonologischen Bewusstheit, da sie bereits ein grosses Vorwissen hatte (vgl. Kap. 6.1.2).
- Die absinkenden Ergebnisse von Sarina gegen Ende der Tests, lassen sich durch ihre Unsicherheit und ihre Konzentrationsschwierigkeiten erklären (vgl. Kap. 6.1.2).
- Mila konnte vom Lobo-Kindergartenprogramm profitieren, da sie ihre Ergebnisse stark steigern konnte (vgl. Kap. 6.1.3).

6.3 Reflexion

In den folgenden Abschnitten wird das methodische Vorgehen kritisch reflektiert und evaluiert.

6.3.1 Forschungsmethodik

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, ist die vorliegende Arbeit nach der evidenzbasierten Praxis nach Casale et.al. (2019) aufgebaut (vgl. Kap. 1). Dabei geht es wie bereits erwähnt, darum, sich für eine möglichst passende Fördermethode, basierend auf drei Grundlagen, zu entscheiden:

1. Werte, Wünsche und Bedarfe der Schüler*innen.
2. Sonderpädagogische und fachliche Expertise.
3. Bestmögliche externe Evidenz aus qualitativ- hochwertigen empirischen Studien.

Wurde eine Fördermethode ausgewählt, folgt das Formulieren einer Förderhypothese oder -frage und die Durchführung der Fördermethode in der Praxis. Es folgt die Feststellung, durch diagnostische Methoden, ob die Fördermethode wirksam ist oder nicht. Daraus resultiert eine abschliessende Entscheidung über die Gültigkeit der Förderhypothese bzw. die Beantwortung der Förderfrage.

Im Rahmen dieser vorliegenden Arbeit zeigt sich, dass sich diese Vorgehensweise der evidenzbasierten Praxis, problemlos in die heilpädagogische Praxis einbinden lässt. Es entspricht weitgehend der alltäglichen Arbeit der Autorin in der integrativen Förderung. Das selbst zusammengestellte Modell der Autorin, soll ihre alltägliche Arbeit veranschaulichen:

Abbildung 16: Arbeitskreislauf der Autorin in Anlehnung an die evidenzbasierte Praxis

Die Autorin stellt meist zusammen mit der Klassenlehrperson durch Beobachtungen fest, dass bei einem Kind ein Förderbedarf vorhanden ist. Dieser wird zusammen mit den Eltern bei einem Gespräch besprochen. Dabei werden auch die individuellen Voraussetzungen des Kindes mit seinen Stärken und Schwächen festgehalten. Es folgt die Förderplanung durch die Autorin, bei welcher sie Förderziele für das Kind formuliert. Anschliessend stellt die Autorin eine entsprechende Fördermassnahme zusammen, welche in der Praxis umgesetzt wird. Es folgt immerzu eine Evaluation der Fördermassnahme durch Beobachtungen der Klassenlehrperson und der Autorin. Sie stellen sich die Fragen: Sind Fortschritte bemerkbar? Muss etwas an der Fördermassnahme angepasst werden? Kann die Fördermassnahme beendet werden? Falls etwas angepasst werden muss, macht die Autorin diese Anpassung allenfalls im Förderplan und/oder bei der Fördermassnahme. Falls grössere Beobachtungen festgestellt wurden, beispielsweise ob die Massnahme beendet werden kann oder ob das Kind beim schulpsychologischen Dienst abgeklärt werden sollte, wird erneut ein Elterngespräch vereinbart.

Es zeigt, dass in der heilpädagogischen Praxis der Autorin bereits eine Ähnlichkeit zur evidenzbasierten Praxis feststellbar ist, jedoch bei ihr vieles auf Beobachtungen und Intuition beruht. Die evidenzbasierte Praxis würde ihr hierbei helfen, die Evaluation anhand von überprüfbaren Faktoren zu messen und auf diagnostische Testverfahren zurückzugreifen. In der vorliegenden Arbeit wurde hierfür zum Beispiel das ZEPUS-Testverfahren verwendet, um die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit zu überprüfen. Dieses Testverfahren war geeignet, um die Fortschritte der Förderung auf ökonomische, aber aussagekräftige Weise festzustellen. Da pro Kind etwa 5-7 Minuten eingerechnet werden konnten, war es überhaupt möglich den Test mit allen Kindern der Testgruppe und der beiden Kontrollgruppen, im gesetzten Zeitrahmen, durchzuführen. Mit einem umfangreicheren Test hätte die Anzahl der Kinder um einiges beschränkt werden müssen. Mit Hilfe der vorhandenen Tabelle, war auch die Auswertung in einem ökonomischen Rahmen zu bewerkstelligen. Das ZEPUS-Testverfahren beschränkt sich jedoch nur auf die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne. Ob dies ausreichend ist, hängt mit der zuvor gewählten Fördermassnahme und Förderfrage zusammen. Beinhaltet die ausgewählte Fördermassnahme die phonologische Bewusstheit im weiteren und engeren Sinne, so sollte auf ein anderes Testverfahren

zurückgegriffen werden, um eine ganzheitliche Aussage über die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit treffen zu können.

Hätte die Autorin aber ein umfangreicheres Testverfahren gewählt, wäre vermutlich ihre Vorgehensweise des Prä-, Post-, Follow-Up-Kontrollgruppendesigns nicht möglich oder nur beschränkt möglich gewesen. Somit konnte sie gleich zwei Kontrollgruppen wählen, was die Aussagekraft der Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms verstärkte. Das Verfahren war zwar aufwändig, da mit allen Kindern zu drei Zeitpunkten der Test durchgeführt wurde, jedoch verstärkte es wie erwähnt die Aussagekraft der Ergebnisse.

Um einen Langzeiteffekt des Lobo-Kindergartenprogramms zu überprüfen, wäre es spannend gewesen, den ZEPUS Follow-Up-Test nach dem Übertritt in die 1. Klasse durchzuführen.

Für die statistischen Berechnungen war, im Falle der Autorin, der Friedman-Test der geeignetste. Es stellte sich heraus, dass die Auswertung durch das Prä-, Post-, Follow-Up-Kontrollgruppendesign, eine Mischform von unabhängigen Stichproben und abhängigen Stichproben war. Durch die kleine Stichprobe erwies es sich als schwierig, ein geeignetes Verfahren zur Berechnung der statistischen Signifikanz auszuwählen. Die Kriterien für eine zweifaktorielle Varianzanalyse war nicht gegeben und Standardabweichung und Effektstärke liessen sich somit schwieriger berechnen. Somit kam nur noch der Friedman-Test in Frage, der sich sehr gut dafür eignete und die Effektstärke auf den Punkt brachte.

6.3.2 Durchführung

Die vorbereiteten Lektionen des Lobo-Kindergartenprogramms konnten fast alle wie geplant durchgeführt werden. Trotz der Reduzierung des zeitlichen Rahmens von 12 auf 5 Wochen, welche die Autorin vorgenommen hatte, konnten dennoch Fortschritte bei den Kindern festgestellt werden. Die Gruppengröße wurde im Lehrmittel von 6-12 angegeben, jedoch erwies sich die Durchführung in der gesamten Klasse von 20 Kindern als durchaus machbar. Die inhaltliche Struktur beschränkte die Autorin auf die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne, was für die 5 Wochen sinnvoll war. Wenn die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne auch hinzugenommen worden

wäre, wäre eine Durchführung in 5 Wochen nicht möglich gewesen. Auch die Anpassung, dass die grafomotorische Lobo-Aufgabe freiwillig verteilt wurde, war für diese Gruppe richtig, da sie sich nicht lange konzentrieren konnten.

Die Autorin hat allerdings zu kritisieren, dass das Lobo-Kindergartenprogramm keine Anpassungen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und auch keinen Heilpädagogischen Kommentar beinhaltet. Dies muss von jedem Heilpädagogen/ jeder Heilpädagogin selbst angepasst oder ergänzt werden. Auch die Aufgabenstellungen sind eng geführt und geschlossen formuliert, was wenig Spielraum für individuelles Arbeiten lässt. Für die Testgruppe war dies zwar genau richtig, jedoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass es für andere Klassen auch so gut funktioniert.

Die Autorin würde das Lobo-Kindergartenprogramm erneut durchführen, allerdings über einen längeren Zeitraum (so wie im Lehrmittel angegeben) und je nach Klasse mit mehreren Anpassungen, um offenen Unterricht zu ermöglichen. Sie würde das gesamte Lehrmittel mit den Kindern durcharbeiten wollen. Sie selbst hatte Spass bei der Durchführung der Sequenzen und konnte feststellen, dass auch die Kinder sehr motiviert dabei waren. Sogar Kinder, die sonst in Kreissequenzen gar nicht mitmachten, beteiligten sich auf einmal und waren fasziniert von dem kleinen Stoffdrachen. Die Autorin wurde mehrfach von den Kindern nach Lobo gefragt, wenn sie montags anwesend war, an dem jeweils keine Lobo-Zeit stattfand. Selbst als das Programm beendet war, wurde sie noch in den darauffolgenden Wochen bis zu den Sommerferien, nach Lobo gefragt und die Kinder wollten wissen, ob er sie besuchen kommen würde.

Zusammenfassung:

- Die evidenzbasierte Praxis lässt sich in den Augen der Autorin problemlos in die heilpädagogische Praxis einbinden (vgl. Kap. 6.3.1).
- Da die Evaluation von Fördermassnahmen im Alltag, meist durch Beobachtungen der Autorin und der Klassenlehrperson erfolgt, möchte die Autorin vermehrt diagnostische Mittel in ihre Praxis mit einbinden, um Fortschritte genauer messen zu können (vgl. Kap. 6.3.1).
- Das ZEPUS-Testverfahren eignet sich, wenn in kurzer Zeit viele Kinder erfasst werden sollen und der Fokus auf die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne gelegt wird (vgl. Kap. 6.3.1).
- Bei einer kleinen Stichprobe eignet sich der Friedman-Test, um die statistischen Berechnungen durchzuführen (vgl. Kap. 6.3.1).
- Das Lobo-Kindergartenprogramm eignet sich für die Förderung der phonologischen Bewusstheit. Jedoch ist es sehr eng strukturiert und beinhaltet keinen heilpädagogischen Kommentar (vgl. Kap. 6.3.2).
- Die Autorin würde das Lehrmittel erneut durchführen und je nach Klasse Anpassungen vornehmen, um den Unterricht zu öffnen (vgl. Kap. 6.3.2).
- Die Autorin gewann den Eindruck, dass die Kinder sehr gerne am Lobo-Kindergartenprogramm arbeiteten und sich sehr motiviert beteiligten (vgl. Kap. 6.3.2).

6.4 Fazit und Ausblick

Die Autorin konnte sich mit Hilfe dieser Arbeit verdeutlichen, dass die Förderung der phonologischen Bewusstheit, gemäss unterschiedlichen Studien, sehr bedeutsam ist. Ihr gelang eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik und möchte auch ihren Arbeitskolleg*innen aufzeigen, dass dies ein wichtiges Thema im Kindergarten ist, das nicht vernachlässigt werden sollte. Das Lobo-Kindergartenprogramm erwies sich als hilfreiches und effektives Lehrmittel, um die phonologische Bewusstheit zu fördern. Da die Stichprobe jedoch sehr klein war, kann nur eine Tendenz aufgezeigt werden. Spannend wäre eine Langzeitstudie mit einer grösseren Stichprobe, um die Signifikanz deutlicher aufzuzeigen zu können. Da die Autorin zum Zeitpunkt der Durchführung des Lobo-Kindergartenprogramms, an der HfH das Modul «P3_01 inklusive Didaktik» besuchte, fiel ihr jedoch auf, dass die Planungen im Lehrmittel keine Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf berücksichtigten. Das Lehrmittel war nicht nach UDL (universal Design of learning) aufgebaut, sondern müsste von den Heilpädagog*innen selbst angepasst werden. Für eine zukünftige Durchführung würde die Autorin mehr Anpassungen im Lehrmittel vornehmen, um den Unterricht passend für alle Individuen einer Klasse zu gestalten.

Um den Standort mehrerer Kinder in der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne zu bestimmen, würde die Autorin erneut auf das ZEPUS-Testverfahren zurückgreifen. Wäre jedoch auch die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne bei der Standorterfassung wichtig, so würde sie auf ein anderes Testinstrument zurückgreifen. Da sich die Autorin durch die vorliegende Arbeit mit der evidenzbasierten Praxis auseinandersetzen konnte, nimmt sie sich für ihren Arbeitsalltag vor, nicht nur auf Beobachtungen und Intuitionen zurückzugreifen, sondern auch Diagnostikmaterial zu nutzen, um die Aussagekraft von Beobachtungen zu erhöhen.

6.4.1 Persönliche Danksagung

Ich möchte ganz herzlich Dr. phil. Lars Mohr danken, der diese Arbeit begleitet und unterstützt hat. Ich bekam stets konstruktives und wertschätzendes Feedback von ihm und konnte dadurch auch aus Schreibblockaden herausgeholt werden. Ich danke ausserdem meiner Methodenberaterin Annette Krauss, welche mir geholfen hat, die

passende Berechnung für die Ergebnisse zu finden. Ganz herzlich danke ich auch meinen Arbeitskolleginnen aus dem Kindergarten, welche so bereitwillig der Durchführung meiner Arbeit zugestimmt haben. Des Weiteren danke ich den Kindern aus allen Klassen, weil sie so geduldig bei den Tests mitgemacht haben und besonders danke ich der Testgruppe, die sich auf das Lobo-Kindergartenprogramm eingelassen hat. Fürs Korrekturlesen bedanke ich mich bei meiner besten Freundin und Arbeitskollegin und bei meinem Mann. Zu guter Letzt möchte ich nochmal speziell meinem Mann danken, der immer an meiner Seite stand, sich meine Ideen anhören musste und von dem ich sehr viel Zuspruch erhielt, wenn es mal schwierig wurde.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verlaufsmodell evidenzbasierter Praxis nach Casale et.al., 2019, S.18	- 8 -
Abbildung 2: Zweidimensionales Konstrukt nach Schnitzler, 2008, S. 29	- 15 -
Abbildung 3: Rahmenbedingungen der Sprachentwicklung nach Brügge & Mohs, 2013, S. 11	- 20 -
Abbildung 4: Ziele des Lobo vom Globo-Trainings nach Fröhlich et.al., 2010, S. 46	- 31 -
Abbildung 5: Übersicht über die Inhalte des Lobo-Programms nach Fröhlich et.al., 2010, S. 47 - 48	- 32 -
Abbildung 6: Übersicht Trainingseinheit 2 nach Fröhlich et.al., 2010, S. 66	- 34 -
Abbildung 7: Mittelwerte und Standardabweichungen sowie F-Werte, Signifikanzniveau und Effektstärken nach kovarianzanalytischer Berechnung (der Prä-Testwerte). Nach Fröhlich et.al., 2009, S. 210	- 37 -
Abbildung 8: Vergleich der Risikogruppe zum zweiten Messzeitpunkt zwischen Förder- (FG) und Kontrollgruppe (KG). Nach Fröhlich et.al., 2009, S. 210	- 38 -
Abbildung 9: Analyseraster nach ICF-CY von Sarina	- 42 -
Abbildung 10: Analyseraster nach ICF-CY von Mila	- 43 -
Abbildung 11: Schematische Darstellung des Vorgehens bei einer Interventionsstudie	Fehler!
Textmarke nicht definiert.	
Abbildung 12: Auswertung des ZEPUS-Testverfahrens	- 58 -
Abbildung 13: Berechnung Teststatistik (Friedman-Test), Universität Zürich, 2022	- 61 -
Abbildung 14: Korrektur der Prüfgrösse bei verbundenen Rängen (Friedman-Test), Universität Zürich, 2022	- 61 -
Abbildung 15: Ausschnitt von kritischen Werten einer Chi-Quadrat-Verteilung, Universität Innsbruck, 2022	- 62 -
Abbildung 16: Arbeitskreislauf der Autorin in Anlehnung an die evidenzbasierte Praxis...	- 84 -

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Erfassungskriterien der Testgruppe	- 44 -
Tabelle 2: Anpassungen der Originalintervention	- 47 -
Tabelle 3: Planung der Unterrichtseinheiten	- 48 -
Tabelle 4: Beispiel einer Unterrichtseinheit	- 49 -

Tabelle 5: Interventionsdokumentation	- 49 -
Tabelle 6: Voraussetzungen Kontrollgruppe 1	- 53 -
Tabelle 7: Voraussetzungen der Kontrollgruppe	- 55 -
Tabelle 8: Erhebungszeitpunkte	- 56 -
Tabelle 9: Ergebnisse Friedman-Test, Testgruppe	- 68 -
Tabelle 10: Ergebnisse Friedman-Test, Kontrollgruppe 1	- 69 -
Tabelle 11: Ergebnisse Friedman-Test, Kontrollgruppe 2	- 69 -

Diagrammverzeichnis

Diagramm 1: Gesamtauswertung Silben klatschen (SK)	- 64 -
Diagramm 2: Gesamtauswertung Reimwörter erkennen (RE)	- 65 -
Diagramm 3: Gesamtauswertung A - Phonologische Bewusstheit	- 66 -
Diagramm 4: Gesamtauswertung B - Sprachentwicklung	- 67 -
Diagramm 5: Gesamtauswertung A - Phonologische Bewusstheit (Testgruppe)	- 70 -
Diagramm 6: Gesamtauswertung B - Sprachentwicklung (Testgruppe)	- 71 -
Diagramm 7: Auswertung Sarina (Phonologische Bewusstheit)	- 73 -
Diagramm 8: Auswertung Sarina (Sprachentwicklung)	- 74 -
Diagramm 9: Auswertung Mila (Phonologische Bewusstheit)	- 75 -
Diagramm 10: Auswertung Mila (Sprachentwicklung)	- 76 -

Literaturverzeichnis

- Albers, T. (2017). Förderung von sprachlicher Bildung und Literacy. In F. Petermann, & S. Wiedebusch, *Praxishandbuch Kindergarten - Entwicklung von Kindern verstehen und fördern* (S. 217-233). Göttingen: Hogrefe.
- Bildungsdirektion des Kanton Zürich. (13. März 2017). *Lehrplan 21*. Von <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=b|1|0&la=yes> abgerufen
- Brügge, W., & Mohs, K. (2013). *So lernen Kinder sprechen - Normale und gestörte Sprachentwicklung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Corsaro, W. (2008). Interpretative Reproduktion, Peer-Beziehungen von Kindern und ihr Verlangen nach selbstbestimmter Interaktion. In M. Kreuzer, & B. Ytterhus, *Dabeisein ist nicht alles - Inklusion und Zusammenleben im Kindergarten* (S. 14 - 21). München: Reinhardt.
- Costard, S. (2011). *Störungen der Schriftsprache - Modellgeleitete Diagnostik und Therapie*. Stuttgart: Thieme.
- Ehlich, K., Bredel, U., & Reich, H. H. (2008). *Sprachaneigung - Prozesse und Modelle*. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung.
- El Mogharbel, C., & Deutsch, W. (2007). Pragmatik: Sprachentwicklung im Kontext sozialen Handelns. In H. Schöler, & A. Welling, *Sonderpädagogik der Sprache* (S. 57-65). Göttingen: Hogrefe.
- Füssenich, I., Geisel, C., & Schiefele, C. (2018). *Literacy im Kindergarten: Vom Sprechen zur Schrift*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fischer, M., & Pfof, M. (2015). Wie effektiv sind Massnahmen zur Förderung der phonologischen Bewusstheit? *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 47, S. 35 - 51.
- Fröhlich, L. P., Metz, D., & Petermann, F. (2010). *Förderung der phonologischen Bewusstheit und sprachlicher Kompetenzen - Das Lobo Kindergartenprogramm*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Fröhlich, P. L., Metz, D., & Petermann, F. (2009). Prävention - Kindergartenbasierte Förderung der phonologischen Bewusstheit "Lobo vom Globo". *Kindheit und Entwicklung - Zeitschrift für klinische Kinderpsychologie*, 18(4), S. 204 - 212.

- Grimm, H. (2003). *Störung der Sprachentwicklung - Grundlagen - Ursachen - Diagnose - Intervention - Prävention*. Göttingen: Hogrefe.
- Grimm, H., & Weinert, S. (2008). Sprachentwicklung. In O. R., & L. Montada, *Entwicklungspsychologie* (S. 502 - 534). Weinheim: Beltz.
- Höhle, B. (2004). Sprachwahrnehmung und Spracherwerb im ersten Lebensjahr. *Sprache Stimme Gehör*, 28, S. 2-7.
- Hepberger, B. (2014). ZEPUS - Screening zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Sprache. Zürich.
- Küspert, P. (2007). Frühförderung im Kindergarten bei Verdacht auf Legasthenie. *Monatszeitschrift Kinderheilkunde*, 155, S. 345 - 350.
- Kraus de Camargo, O., Simon, L., Ronen, M. G., & Rosenbaum, L. P. (2020). *Die ICF-CY in der Praxis*. Bern: Hogrefe.
- Marx, P., Weber, J., & Schneider, W. (2005). Phonologische Bewusstheit und ihre Förderung bei Kindern mit Störungen der Sprachentwicklung. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 37, S. 80 - 90.
- Pissarek, M., & Wild, J. (2018). Prä-/Post-/Follow-Up-Kontrollgruppendesign. In M. J. Boelmann, *Empirische Forschung in der Deutschdidaktik* (Bd. 1, S. 215-236). Baltmannsweiler: Schneider.
- Schnitzler, C. D. (2008). *Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb*. Stuttgart: Thieme.
- Schuele, M., & Rice, M. (1995). Redirects. A strategy to increase peer interaction. *Journal of Speech and Hearing Research*, 38, S. 1319 - 1333.
- Schulte-Körne, G. (2001). *Lese-Rechtschreibstörungen und Sprachwahrnehmung*. Münster: Waxmann.
- Siegler, R., DeLoache, J., & Eisenberg, N. (2005). Pränatale Entwicklung, Geburt und die Phase des Neugeborenen. In S. Pauen, *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (S. 59-114). München: Elsevier.
- Skinner, B. F. (2014). *Verbal Behavior*. New York: Echo Point Books & Media.
- Szagon, G. (2006). *Sprachentwicklung beim Kind*. Weinheim: Beltz.
- Szagon, G. (2008). Spracherwerb beim Kind: Was ist normal, was nicht? *Kinder- und Jugendarzt*, 1, S. 6-8.

Tunmer, W. E., & Bowey, J. A. (1984). Metalinguistic awareness and reading acquisition. *Metalinguistic awareness in children*, 144 - 168.

Universität Innsbruck. (31. Oktober 2022). *Tabelle von Chi-Quadrat-Verteilung*.

Abgerufen am Oktober 2022 von

https://www.uibk.ac.at/econometrics/einf/tab_chisq.pdf

Universität Zürich. (21. März 2022). *Friedman-Test*. Abgerufen am Oktober 2022 von

Methodenberatung:

https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zentral/friedman.html

Wendlandt, W. (2006). *Sprachstörungen im Kindesalter*. Stuttgart: Thieme.

Wildegger-Lack, E. (2001). Aussprachestörung - Phonetik. In M. Grohnfeldt,

Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie - Erscheinungsformen und Störungsbilder (Bd. 2, S. 26-38). Stuttgart: Kohlhammer.